

Agroecología en la producción social del hábitat popular:

Una experiencia participativa en Pinares de Oriente, Medellín.

Contenidos

Introducción	04
Capítulo I: Marco Teórico Conceptual	06
1.1 Arquitectura Participativa.	
1.2 El Territorio y la producción del espacio geográfico.	
1.2.1 El espacio político.	
1.2.2 Producción del espacio progresivo en el hábitat popular.	
1.3 Hábitat popular y entornos productivos.	
1.3.1 El paradigma del progreso y la alternativa del bien común: implicaciones en el habitar.	
1.3.2 Bien común en el Hábitat popular.	
1.4 Agroecología urbana en el Hábitat popular.	
1.4.1 Ciclo productivo de Agroecología en el ámbito urbano: hacia la economía circular.	
Capítulo II: Diseño Metodológico	24
2.1 Perspectiva Metodológica Dialéctica:	
2.2 Etapas de Investigación:	
Capítulo III Pinares de Oriente	28
3.1 Marco histórico del barrio Pinares de Oriente	
3.1.1 De la prehispania a la colonia:	
3.1.2 El desarrollo industrial, repercusión en la montaña centro oriental:	
3.1.3 Periodo actual:	
3.2 Marco legal del barrio Pinares de Oriente	
Capítulo IV: Análisis del contexto sociocultural, económico y ambiental Pinares de Oriente.	40
Capítulo V: El estado actual del flujo energético del agrosistema en Pinares de Oriente	46
4.1. Productividad Primaria Neta:	
4.2 Productividad Secundaria:	
4.3 Disgregación de la materia orgánica:	
Capítulo VI: La síntesis en el espacio	64
Capítulo VII: Conclusiones.	82
Bibliografía	84

A la vida

A mis padres

A la comunidad de Pinares de Oriente, por disporserse a la contrucción colectiva del conocimiento especialmente a Elizabeth, Berta y Luz Darys.

De manera especial a los profesores John Muñoz y Rafael Rueda por compartir el conocimiento y transmitir con pasión sus visiones.

A mis amigos, Pinta, Mona, Alejo y Cali por acompañar y apoyar el proceso.

Desarrollo progresivo de entornos agroecológicos en el hábitat popular: Una experiencia participativa en Pinares de Oriente, Medellín.

Bajo criterios ecológicos, se conforma un escenario de acción colectiva (autonomía, auto-organización y alter-organización) como determinantes para el diseño y manejo de un sistema agroecológico que estructura el desarrollo a través de la gestión participativa sobre las problemáticas ecológicas, sociales y alimentarias de una comunidad conformada por personas víctimas del desplazamiento forzado que emerge en el borde urbano-rural de la ciudad de Medellín, Pinares de Oriente.

“Como esto es comunidad hablamos de soberanía porque hay que apoyar es al campesino (...) y a quienes nos gusta sembrar porque es la memoria de nuestros ancestros. Las personas que salimos desplazadas de otros lugares no queremos olvidar eso, así sea en el solarcito pequeñito tenemos sembrada la matuca de cebolla, el palito de ají, lo que llamamos el pancoger”.

El enfoque agroecológico de esta investigación implica la comprensión de las sinergias y flujos energéticos en la estructura del ecosistema de producción y cómo se relacionan con la memoria de sus habitantes para traducirlas en determinantes para el desarrollo progresivo del ambiente construido

Capítulo I

1.1 Arquitectura Participativa.

El presente texto se adscribe a la perspectiva de la producción arquitectónica bajo la lectura de las metodologías tratadas en temas de la participación social, con el fin de abordar un proceso democrático y una noción transdisciplinar en su construcción.

Esta idea de producción participativa del espacio surge como una crisis de un ejercicio profesional que se consolida en el siglo XX hacia la recomposición de una línea histórica que se había desatendido desde la academia. Así propone una mirada crítica hacia la producción espacial y el abordaje de transformaciones de un territorio mediante soluciones monótonas, románticas y desconectadas de un origen y un presente ecosistémico que un lugar viste con austeridad. Sin lugar a dudas, la educación en temas de entornos construidos se ha encargado de especializar disciplinas en sí misma para la solución de problemas que le compete, sin embargo, este aislamiento encierra la visión hacia los alcances de la misma de manera unilateral y plantea un “excesivo énfasis puesto sobre edificios que se conciben como si fueran una obra de arte, termina reforzando dos estereotipos propios de la disciplina arquitectónica: la obra como objeto y el arquitecto como autor” (Palero, 2017). Vista la realidad, entre los debates de la proyectación arquitectónica contemporánea, se presenta una búsqueda por la horizontalidad a través de metodologías transdisciplinares e interdisciplinares que procuran la argumentación de los vacíos y desconexiones de la producción del hábitat humano. Esta tendencia considera los modos de concebir el pensamiento arquitectónico, su proyectación y diseño con la comunidad a quien es al mismo tiempo dirigido los esfuerzos.

La arquitectura participativa se estructura bajo una serie de principios: en primer lugar el **reconocimiento del conocimiento tradicional** en torno a la producción espacial y los materiales utilizados, las relaciones entre el hábitat humano y el ecosistema del que hace parte en el diálogo entre lo cultural y lo biológico.

Seguido identificar y reconocer los anhelos, las necesidades básicas y las perspectivas hacia el futuro de los habitantes como determinantes de proyecto y por último la **inclusión desde la estructuración hasta la ejecución en el proyectar**. Esto permite generar una redimensionalización de las políticas pedagógicas que tradicionalmente han guiado el ejercicio de la profesión, para constituirse en obras de arquitectura guiadas por principios locales, que buscan construir ciudadanía, más que ciudad (García, 2012). Para ello, en este capítulo se identifica el ejercicio de John Turner sobre procesos participativos en entornos construidos del contexto latinoamericano.

John F.C. Turner (1927) es un arquitecto inglés que dedica su trabajo a conjugar influencias de distintas visiones disciplinares. Aborda los primeros cuestionamientos de la arquitectura moderna nutridos en visiones antropológicas que venían desarrollándose en Latinoamérica, emprende el desarrollo de políticas habitacionales de carácter experimental que atendía los déficits de vivienda dado el fenómeno migratorio del campo a la ciudad.

El aporte del autor se hace fundamental al ser el primero en preguntarse por el enfoque de participación en las transformaciones de ambientes construidos (Palero, 2017). Esto implica una reflexión sobre la jerarquización de los actores de un proyecto, donde la posición del arquitecto deja de verse como el visionario a priori de una realidad transformada, sino que implica la transversalidad de los significados que dota una comunidad a su entorno. Turner afirma en el artículo Los ajustes y desajustes de la vivienda de las personas que “los problemas surgen en la vivienda, y en otras actividades, cuando aquellos encargados del diseño y la construcción están separados de aquellos que tienen que usar y pagar por lo que se construye” (Turner, 1974). Con ello da a entender que la arquitectura no es la forma física resultante de un pensamiento unilateral de lógica espacial, sino un proceso donde su finitud la determina el usuario y la realidad que lo soporta, es decir, la práctica arquitectónica pasa de entender el objeto espacial como un fin, a la constitución de un proceso comunitario como medio de transformación.

Este proceso como medio transformador comprendido por Turner, estaba sujeto a una mirada nacida en las ciencias biológicas. Con ello observa el aporte del biólogo y sociólogo Patrick Geddes quien evidenciaba la construcción integral del hábitat a través de la metáfora de la ciudad como ser vivo, en donde todos los aspectos que la componen están interrelacionados. “En lugar de tomar la naturaleza desde un punto de vista formalista, Geddes buscaba rescatar el criterio de lo orgánico, rescatando el sentido de integralidad, la interacción con el medio, la autorregulación y el crecimiento gradual” (Palero, 2017). Este es el sentido de lo orgánico que después incorporaría Turner.

Fig. 1. Nota. Reproducción de “La Notación de la Vida”, por P. Geddes, 1915, *Cities in Evolution*.

Geddes como biólogo, entendió que el ejercicio de la producción del ambiente construido desatendía la conciencia biológica y fisiológica con el lugar; como sociólogo era consciente que faltaban incorporar factores culturales y psicológicos. Por ello, desarrolla una técnica sencilla de expresar la unidad esencial de los factores analizados por medio de síntesis diagramadas (Turner, J. 2018)

Geddes propone la articulación e integración entre los diversos aspectos de la Notación de la Vida (lugar, trabajo, ambiente y sociedad) de una forma objetivo en diferentes escalas de afectación ciudad- territorio- región y en relación al componente social subjetivo.

El trabajo de Turner, es una sumatoria de visiones interdisciplinarias y parte de su base teórica, además de Patrick Geddes, se encuentra fundamentada en el geógrafo anarquista Piort Kropotkin quien propone unidades de pequeña escala social con características comunes, producidas a través del apoyo mutuo con un papel activo entre los actores y su relación con el entorno. Argumenta que la noción de progreso y la idea de producción como paradigma social no debe orientarse hacia la oportunidad de hacer negocios como valor de cambio, sino hacia las necesidades reales como valor de uso. Este enfoque ayuda a argumentar el interés de Turner en relación a la autonomía en el uso de tecnologías apropiadas en lugar específico en busca de leer una forma distinta de producción del hábitat en Latinoamérica.

Las “fábricas y talleres se construyen, no para hacer negocio vendiendo cosas inútiles y nocivas, sino para satisfacer a las necesidades desatinadas de millones de europeos; y entonces los maravillará el ver con qué facilidad y en qué poco tiempo pueden cubrirse nuestras exigencias, desde el momento en que la producción se encamine a satisfacer verdaderas necesidades y no a engordar a los accionistas con crecidos dividendos, o a derramar el oro en el bolsillo de los iniciadores o directores en grande” (Kropotkin, 1913).

A pesar de que Turner no se consideraba anarquista, parte de su trabajo desarrolla el tema del rescate de la autonomía para enfrentar las fracturas identitarias que produce la dirección totalitaria del estado con ojos en el capital. Los proyectos gestionados por el estado, además de comprometer una inversión por parte de las familias, su emplazamiento busca los suelos de menor valor para mayor producción cuantitativa; lo que significa una mayor distancia a la inserción a los mercados laborales. Turner entiende que la gestión estatal opera a través de tres operaciones principales “de provisión, administración y producción” con una visión cercana al filósofo Pierre-Joseph Proudhon. “Para Turner, sólo debía limitarse a la provisión y administración. La producción de viviendas debía quedar en manos de los habitantes y la pequeña empresa” (Palero, 2017). Con ello se puede concluir que la autonomía es entendida como una herramienta de producción social del hábitat además de un mecanismo de evitación de la competencia a través de la cooperación.

1.2. El Territorio y la producción del espacio geográfico.

A pesar de que el concepto de territorio está directamente relacionado con una noción físico espacial, no se debe entender como un medio estático delimitado institucionalmente sino el escenario entre acciones, objetos y seres con una mirada orgánica, dinámica donde la realidad permite el paso de la vida y es cambiante como principio natural. **Aceptar esta impermanencia nos refiere a un estado de constante voluntad a cambios y adaptaciones en las formas de coexistir con el planeta, donde tal movimiento presenta un fluir distinto a los modelos de lineales de desarrollo y progreso que el mundo globalizado pretende y que serán abordados posteriormente en el texto.**

Partiendo de este principio orgánico del Territorio es necesario establecer una mirada ontológica para identificar el diálogo entre el mundo, el espacio-artificio, sujetos, acciones y cosas que conforman un lugar en busca de que la proyección de un hábitat “emerja como espacio de pensamiento-acción y cosmo acción” (Escobar, A. 2019). Sin embargo, la gestión y producción del espacio legítimo se enlaza al fenómeno de la posesión como objeto de derecho, lo cual escenifica una coincidencia ininterrumpida de separación entre el hábitat humano, no humano y el territorio a través del dominio individual de la propiedad como signo de libertad. Es entonces el espacio legítimo un producto que se consume, pero que a diferencia de los demás objetos, es parte de todas las producciones mercantiles. Desde una visión kantiana,

Img. 2. Recorrer la comuna 8. (Tomada por: Pedro Russo).

Coexistencia entre la producción del ambiente construido con la vida tomando partida la expresión de la fuerza creativa de los seres que allí habitan, su capacidad auto-organizativa y la constante emergencia que surge del principio orgánico y transmutable de la tierra.

en el estado de naturaleza, “la propiedad tiene como característica ser provisional” que indica una **condición de finitudes con un constante cambio en la valoración de los lugares a medida que los acontecimientos lo crean, haciendo de su prestigio un asunto paradigmático; es de recordar que el disfrute y el límite de tal derecho están sujetos a la capacidad de defensa de quien se apropia, es decir, de aquél que toma para sí algo de la naturaleza dada en común a todos, excluyendo al resto de la humanidad y no-humanidad de su beneficio** (Cuartas, 2014).

Entonces en la ciudad legítima, el territorio se configura mediante la subdivisión de una serie de vacíos, el espacio exterior, que posteriormente serán ocupados por un objeto que contiene un segundo vacío, el espacio interior. Tal estructuración inorgánica además sigue la lógica del capital, en donde este objeto en una porción de territorio, serán comercializados como bienes de propiedad raíz con una verdadera **condición de desenraizamiento con el principio natural de los territorios**, debido a que implica al interminable sujeto deseante de dominio. Este modelo de producción lineal de espacio, rehúsa la condición de lo emergente, que por definición el antropólogo Arturo Escobar, lo entiende como **lo que no se diseña pero no de lo explícitamente espontáneo**. “La emergencia de lo vivo y de lo social involucra procesos tanto lineales (relaciones de causa efecto) como no-lineales (caos), lo cual conduce a situaciones donde no hay predictibilidad ni control, pero sí inteligibilidad” (Escobar, A. 2017) en el diálogo con el territorio.

Se trata de las dinámicas sociales de producción espacial que el autor presenta en el texto Autonomía y diseño. La realización de lo comunal en los conceptos de “auto-organización, y alter-organización” que **ponen en crisis la ilimitada necesidad de demandar progreso y soluciones desde una visión desarrollista para la innovación social y conduce hacia la gestión colectiva de una realidad cultural**. El autor encuentra una potencialidad hacia la práctica del diseño sobre la contribución de las transiciones culturales y ecológicas, es decir, la coexistencia de la vida con el territorio tomando partida la expresión de la fuerza creativa de los seres que habitan, su capacidad auto-organizativa y la constante emergencia surge del principio orgánico y transmutable de la tierra. Quiere decir que colocar la autonomía como objetivo y la lógica racional en la relación con el territorio a través de la gestión de un conjunto de herramientas comunes e individuales, tangibles e intangibles para producir un espacio geográfico.

El geógrafo Milton Santos define que la relación entre el hombre y la naturaleza se da a través de la transformación del paisaje y en esta gestión colectiva del espacio geográfico se crea una **relación indisociable entre sistemas de acciones, objetos y técnicas en una temporalidad y contexto específico**. Es decir, el conjunto de personas que se relacionan de una determinada manera según la comprensión colectiva del mundo, sumado a elementos físicos que componen el paisaje y la manera en que son utilizadas las herramientas, técnicas y conocimiento con las cuales operan en el entorno. (Santos, 2001).

1.2.1 El espacio político.

“Hay política en el espacio porque el espacio es político” afirma Henri Lefebvre (1974) al presentar en el libro *La producción del espacio*, como escenario de unas relaciones de poder y donde el espacio en la ciudad no se produce socialmente, sino que **conduce las relaciones que desea creando una ilusión frente a las realidades culturales, políticas y sociales de un constructo**. La producción del espacio está directamente relacionada con los procesos acumulativos del sistema capital condicionando un hábitat geográfico inerte.

Esta condición termina por escenificar una dicotomía entre lo público y lo privado debido a que la connotación de lo público carga con el posicionamiento político inducido en su carácter espacial, mientras que lo privado tiende a eliminar la posibilidad de expresión política, lo que termina siendo la expresión del paradigma de la producción del espacio legítimo en la ciudad. El espacio público no sólo genera la posibilidad de convertirlo en política sino también un escenario de debate de distintos modos de articular las diferencias que establece Lefebvre entre hábitat y habitar, siendo la primera una escenografía predispuesta, las condiciones, la estructura, las funciones, los materiales de un conjunto normativo de una ética del deber ser en términos de modos de relación de los individuos y la segunda refiere a la apropiación, significación y lucha de un territorio. En cuanto a que el espacio privado carga con la productividad exigida por el ideal de progreso por lo que se podría concluir que la ciudad legítima

Img. 3. Cenir la tierra (Tomada por: Santiago Román).

...la construcción social del espacio como escenario político podría ejemplificar una simbiosis con el espacio geográfico y su accionamiento auto-organizativo...

termina siendo una dialéctica entre lo social y lo capital como un gradiente ambiguo y cambiante y superficial. Con esto el Lefebvre presenta al derecho a la ciudad como una lucha anticapitalista en donde **los habitantes sean capaces de gestionar, decidir, crear y producir la ciudad como un acto político** (Lefebvre, H. 1974).

Ahora bien, entendiendo el contexto del anterior autor cabe observar cómo la acción política en la ciudad contemporánea toma al espacio como objeto de expresión de posturas sumando las nuevas

luchas urbanas referidas a los fenómenos del cambio climático, degradación ambiental y la gentrificación. Además de la privatización de servicios urbanos han limitado el acceso de los habitantes a la toma de decisiones hacia la producción de la ciudad. Es ahí donde el concepto de “ciudadanía insurgente” de James Holston (2008), orientado a las conformaciones ciudadanas de las periferias urbanas populares “empoderan, parodian, descarrilan o subvierten las agendas estatales” terminan aumentando el panorama de lo político hacia formas auto-organizativa de accionamiento político.

Cabe entonces preguntarse cómo la construcción social del espacio como escenario político podría ejemplificar una simbiosis con el espacio geográfico y su accionamiento auto-organizativo; y cómo esto podría ser un punto de partida para el desarrollo. Si en la gestión humana de la transformación del espacio no solamente debe primar entonces la construcción de las relaciones de la cultura de la economía o de la política sino también el modo en el cual los individuos a partir de sus estructuras de convivencia generan también un estado eco-lógico con la vida del planeta.

1.2.2 Producción del espacio progresivo en el hábitat popular.

“En la mayoría de las barriadas, los habitantes también han establecido las bases para una organización comunitaria” (Turner, 2018). Con esta cita podríamos afirmar que en el hábitat popular se presenta un rompimiento del arquetipo de ciudadano y la relación con el territorio mediante la gestión autónoma y horizontal. Esta naturaleza del ser humano al actuar en comunidad se espacializa en el hábitat popular como una ingeniería de lo ‘imposible’ a través de solidaridad constructiva donde se trata al territorio como un organismo vivo en constante transformación.

La producción del espacio progresivo surge como respuesta a la superación de barreras financieras e institucionales para la solución de problemas vigentes, eso que surge del cobijo efímero que con el tiempo se irá transformando hasta lograr lo que se entienda como suficiente. “La gran mayoría de los constructores son familias de clase trabajadora que, según los estándares occidentales, tienen ingresos muy bajos y pocas expectativas de vida. Sin embargo, se las arreglan para construir de forma planificada, pero ciertamente realizadas de forma primitiva” (Turner, 2018) . Una mirada funcionalista en la danza entre orden y desorden construye una estética del espacio popular. Una composición de distintos grados evolutivos, temporalidades y visiones culturales de forma rizomática que **dibuja un paisaje artificial constituido en un marco de participación**

auto-organizativa de los miembros, en busca del mejoramiento de las condiciones del hábitat y que es capaz de implementar en soluciones de escala espacial familiar (núcleos de vivienda) como en la dimensión territorial colectiva; la calle, el parque, el andén, los desagües, los espacios comunitarios, entre otros. La relación entre el territorio y el espacio artificial se constituye mediante una lógica incremental. Inicia como un esquema embrionario, de pocos elementos materiales, que se irán reemplazando en el tiempo, en donde interactúan acciones y herramientas para producir objetos técnicos.

Paul Ricoeur (1975) en el libro *La metáfora viva* realiza una lectura sobre la Retórica y la Poética de Aristoteles en donde afirma que todo acto creativo se constituye bajo tres tipos de memoria. El primero, el a priori cultural, se trata de este paquete informativo en el que nacemos y entendemos como matriz verdadera; el segundo, la elaboración de la trama donde se prioriza o jerarquiza las categorías para producir; y el tercero, la recepción de la obra, sobre lo que se quiere generar al usuario vinculado con el acto u objeto creado. Podríamos concluir que bajo este marco contextual del hábitat popular, la producción espacial progresiva se concibe al jerarquizar la complejidad y urgencia del problema con los instrumentos y técnicas que se dispongan en el presente y estos serán gestados de forma flexible para adaptarse a la situación.

1.3 Hábitat popular y entornos productivos.

1.3.1 El paradigma del progreso y la alternativa del bien común: implicaciones en el habitar.

Partiendo de la realidad global contemporánea, es necesario hablar sobre la relación entre los sujetos y el territorio, es decir, aquellas distintas vidas que ocupan un espacio y aquel espacio que es ocupado por vidas para conformar un entorno dialógico. Para ello desarrollaremos en la idea de la relación entre los sujetos y sus territorios basados en la noción de progreso de Darwin (1809-1882) en su obra *El origen de las especies* (1859) para comprender cómo este acuerdo social ha condicionado la constitución y ordenación formal del territorio (por formal se refiere a modos 'legitimados' de la gestión del medio) y presentar una concepción alternativa a través del pensamiento ético de Piotr Kropotkin (1902) en *El apoyo mutuo: un factor en la evolución observada desde el hábitat*.

La noción del progreso es directamente proporcional a la eficiencia productiva y la eficacia de procesos en relación a los recursos limitados que presenta un territorio, es decir, la relación que establece el sujeto con el medio presenta un carácter irreversible con una proyección gráfica creciente hacia la productividad y decreciente hacia los recursos naturales. Esto entrega un sentido temporal en cuanto a que el progreso tiende a la visión a priori de los resultados de procesos y eficiencias que se proyectan en el futuro hacia una sociedad compleja. Con ello se plantea un escenario divisorio entre sociedades 'desarrolladas' y 'subdesarrolladas' provocando mecanismos de competencia en una lucha por la 'mejor' existencia de forma autónoma. Esta idea permite traer a coalición la visión de Darwin (1859) cuando hace mención a que la selección natural, en *El origen de las especies*, "conduce al perfeccionamiento de cada ser en relación con sus condiciones de vida orgánica e inorgánica, a lo que puede ser considerado como un progreso en la organización". Entonces, el objetivo final del progreso según el anterior autor es que cada ser tiende a perfeccionarse en relación a las condiciones orgánicas e inorgánicas que constituyen con el medio y lo que podría denominarse naturalmente como el motor y fundamento de nuestra sociedad formal de producción (Soubeyran, 1984).

Ahora bien, aunque Darwin describe su posición mediante "la lucha por la existencia", desde una perspectiva alternativa, Kropotkin (1902) describe que:

"La lucha por la existencia entre los individuos de estas sociedades desaparece completamente, y cómo, en lugar de la lucha, aparece la cooperación que conduce al desarrollo de las facultades intelectuales y de las cualidades morales, y que asegura a tal especie las mejores oportunidades de vivir y proparse".

Se trata de una corriente del pensamiento basado en la sociabilidad del comportamiento animal como mecanismo de la evitación de competencia con el fin de permanecer vivos (Soubeyran, 1984). Construir una realidad mediante la cooperación, con un papel activo entre el sujeto y su relación con el entorno, lo que podría denominarse la formación natural del hábitat popular en el contexto urbano latinoamericano.

1.3.2 Bien común en el Hábitat popular.

Este apartado intenta comprender cómo la relación sujeto-territorio se expresa en la gestión de hábitats populares a través de la noción de bien común. La conformación del bien común podría definirse con una estrecha relación hacia aquello que consideramos en el mundo formal como la obra pública, normalmente gestionado y/o administrado por los entes de gobernanza estatal.

Sin embargo, el asentamiento ilegal urbano, al ser un manifiesto de incumplimiento de derechos, demuestra que la capacidad de generar condiciones ‘dignas’ de parte de la gestión estatal ha sido insuficiente, por lo que la iniciativa comunitaria se asume como respuesta a la conformación del hábitat a través de la autogestión como un proceso de producción abierto y progresivo, un organismo vivo en construcción de una memoria. La solidaridad y la voluntad necesaria de preservar la vida tomará el bien común como espacio-símbolo que unifica las fuerzas creativas individuales, “una particular conciencia de la finitud humana, de la precariedad de nuestra existencia, y, por tanto, de la radical e inevitable interdependencia de los sujetos” (Talavera 2011).

El sentido del común se manifiesta a través de la construcción de mecanismos alrededor de la relación con el bien, que puede tratarse del territorio mismo, un recurso natural o lo que se considere como. Para entender esta relación entre las acciones comunitarias y la constitución de entornos construidos, se remite al sociólogo italiano Alan Touraine, quien observa a la acción colectiva como una construcción de identidad social. Se trata de la estructuración de herramientas de una colectividad que les permita actuar sobre sí mismos (producirse a sí mismos) y sobre la sociedad (producir la sociedad). “Esto origina que la sociedad se produzca y reproduzca a través de prácticas que constituyen un sistema de conocimiento y de herramientas técnicas que permiten a la sociedad actuar sobre sí misma” (Touraine, 2006). Entonces, se podría concluir que el hábitat popular se constituye bajo la suma de aplicaciones de las herramientas construidas socialmente en el espacio y en el tiempo que determinarán la constitución de una identidad colectiva.

Aunque los bienes comunes establecen una operatividad distinta en donde se involucra el sujeto y el territorio creando una distancia con la praxis estatal y gubernamental, Elinor Ostrom, primera mujer en ganar el Premio Nobel de Economía en el año 2009, concluye en su libro *El gobierno de los bienes comunes* (2009) que no existe la forma de regulación, única e infalible para solucionar problemas que trae la administración y gestión de un bien a través de la acción colectiva; por tanto, ni las leyes de mercado ni el margen estatal son suficientes en sí mismas y desde otro punto, responsabilizar solo a los actores locales de la creación de organizaciones bajo la visión romántica, que son más eficientes y eficaces, estaría cayendo en una falacia.

A pesar de que la autora presenta la gestión a través de la acción colectiva supervisada como una posibilidad de solución de administración de recursos comunes, no se debe negar del todo que no surjan posibilidades de gestión sin este tipo de vigilancias (Castillo, 2011). Ostrom, se pregunta sobre qué condiciones en la gestión comunitaria permite la institucionalización de la administración de este bien común, es decir, las reglas del juego y los mecanismos para un abordaje sostenible del bien.

1.4 Agroecología urbana en el Hábitat popular.

La crisis medioambiental es sinónimo de la expansión del hábitat humano traducidos en forma de grandes extensiones urbanas. La capacidad de la estructura física de una ciudad para organizar y codificar un orden social estable es proporcional a su dominio y manipulación de la naturaleza (Davis, 2007). Pese a la noción de progreso como fundamento de nuestra sociedad formal y de producción extractivista, la historia presenta constantes luchas y resistencias sobre la búsqueda de una coexistencia con los ritmos de la naturaleza y pretenden ‘desvestirse’ de los arquetipos y alcances que supone el vigente sistema capital. “El modo de intervención propio del agroextractivismo, tiene sus orígenes en esta búsqueda insaciable de desocultar cada elemento de la tierra para extraerlo y volverlo presencia disponible, y así convertirlo en recurso ‘útil’ para la acumulación económica y la valorización del capital” (Giraldo, 2018).

El agronegocio se nutre en la medida en que la eficiencia productiva y la eficacia de procesos alcance la mayor rentabilidad posible a través erosión genética de la vida y la irrupción del movimiento energético natural.

“Este sistema tiene como principales manifestaciones la incorporación de elementos propios del proceso industrial de producción de mercancías, al proceso de producción de alimentos; la concentración empresarial en el sistema; así como la amenaza y la vulneración del derecho a la alimentación adecuada y de la seguridad y la soberanía alimentarias; la generación de externalidades negativas y de una fuerte transformación antrópica del ambiente; la alta concentración de la tierra y la afectación de derechos económicos, sociales y culturales de poblaciones altamente vulnerables como la campesina, la afrodescendiente y la indígena” (Gómez, 2010).

Sin embargo, el enfoque ecológico de la práctica extractivista de sistemas agropecuarios ha venido a nutrir la lucha política, social y económica sobre el creciente interés de enfrentar la desarticulación del hombre como especie, la relación que establece con el medio y la capitalización de la naturaleza.

Img. 4. Berta Vasquez en su huerta.

Lucha política, social y económica sobre el creciente interés de enfrentar la desarticulación del hombre como especie, la relación que establece con el medio

La agroecología urbana es la producción, transformación y comercialización de productos agrícolas y pecuarios en zonas consideradas urbanas teniendo en cuenta el manejo sostenible de los recursos naturales a través de prácticas, saberes, herramientas y técnicas locales apropiadas que buscan garantizar el acceso y consumo de alimentos (Sevilla y Soler, 2009) y que presentan como estructurante de desarrollo alrededor de formas ecológicas de producción autónoma en entornos construidos.

El término de agroecología empieza a adentrarse en arquitectura y urbanismo a partir del S. XX en busca de equilibrar el exponencial crecimiento de las metrópolis industriales a través de propuestas modelo desarrolladas por arquitectos y urbanistas especialmente de América del Norte y Europa Occidental como un enfoque metodológico hacia el control de la huella ecológica urbana. Entre estas utopías modernas se encuentra la Ciudad Jardín de Ebenezer Howard 1898 - 1920, Schrebergarten Alemania 1869- actualidad, Broadacre City de Frank Lloyd Wright 1950 1955 , The new regional Pattern por Ludwig Hilberseimer 1968, Agronica por Andrea Branzi 1993-1994. Estos planteamientos teóricos buscaban adentrar las disciplinas de ordenación y planificación espacial con los paradigmas y modelos de la ciudad sostenible (Simón, M. 2015).

Más allá del establecimiento de estrategias de expansión, siempre ha habido razones para preocuparse por la sostenibilidad en los contextos urbanos desde visiones tanto políticas como academicistas que para efectos de síntesis serán únicamente nombrados algunos de estos hitos; La primera conferencia mundial sobre el medio ambiente, en Estocolmo 1972 (Medio Humano, 2013), en 1987 con el Informe de Brundtland (ONU, 1987), en 1992, la Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro (Cumbre de la Tierra, 2020) entre otras. Desde la visión academicista en 1975 Richard Register introduce la Ecología Urbana y las Ecociudades (Register, 1987), 2011 Salvador Rueda con El urbanismo ecológico (Rueda, S. 2011) entre otros.

Hablar de agroecología urbana corresponde a menor escala productiva. A pesar de esto, bajo criterios ecológicos, conforma un escenario de acción social colectiva (autonomía y auto-organización) para el diseño y manejo sostenible de los agroecosistema a través del desarrollo participativo que contribuyen a dar respuesta a la actual crisis ecológica y social en las zonas urbanas y del manejo colectivo de recursos naturales. (Sevilla Guzmán; Woodgate, 1997; Altieri, 1987; Gliessman, 1989). Esta práctica productiva podría conducir en la escala urbana a una disminución de la demanda al agronegocio.

Así que plantear un escenario agroecológico en un contexto urbano puede generar muchas discusiones alrededor. Por lo que es necesario generar una lectura sobre qué condiciones urbanas presentan la posibilidad de aplicación. “La agricultura urbana, la producción agrícola y la prestación de servicios son las formas de esa economía informal que ha permitido el afianzamiento en las diferentes comunas de asentamientos informales” (Torres, C. 2009) y confluye en la constitución del hábitat sobre cotidianidades propias que relacionadas de forma ecológica con el territorio encuentra soluciones basadas en herramientas de conocimiento hacia la garantía del sustento de sus hogares. Por lo que se presenta como una alternativa para promover la autorregulación de procesos económicos en la construcción social del entorno construido con los siguientes elementos orientadores:

- Potenciación de la relación hábitat-economía de los habitantes y comunidad para posibilitar el desenvolvimiento de actividades económicas a través del espacio privado, colectivo y/o público.
- Procesos de producción progresiva del espacio como alternativa para el desarrollo de la economía social y familiar.
- Fortalecimiento de iniciativas de economía solidaria e incentivación y acompañamiento de unidades productivas. Generación de recursos y empleo. Redes, proyectos económicos, circuitos del hábitat alrededor de la sostenibilidad.
- Identificación de mecanismos para fomentar la permanencia de la población más vulnerable, contra la gentrificación y el desplazamiento intraurbano.
- Resignificación y cualificación de los oficios y empleos que se ofrecen en las comunas, a su interior y a la ciudad.
- Gestión de conocimiento: reconocimiento y potenciación de capacidades organizativas, tecnológicas y productivas de los habitantes y actores del hábitat y el territorio.
- Identificación de relaciones e intercambios económicos para potenciar las redes y circuitos.
- Fortalecimiento de iniciativas de economía solidaria e incentivación y acompañamiento de unidades productivas. Generación de recursos y empleo. Redes, proyectos económicos circulares del hábitat. (Echeverría, et al., 2011)

Las agrupaciones de organismos representadas a un nivel trófico, establecen una relación escalar alimentaria. La producción primaria es el resultado del proceso de la fotosíntesis y el subsidio de energía e información en el proceso de siembra, donde las plantas (productores), organismos autótrofos, cuentan con la capacidad de transformar la energía lumínica en energía química que va a determinar la Productividad Primaria Bruta (PPB) que se trata de “la tasa total de captación de energía o velocidad de fotosíntesis del componente vegetal verde, y depende de la medida en que la luz absorbida es transformada en fotosintatos (glucosa)” (Guzman et al., 2021) de la cual dependerá el funcionamiento total del ciclo. Esta interacción energética concluye en el tiempo a la Productividad Primaria Neta (PPN) que a partir de ella surgen tres distintas vías de flujo energético: parte se dirige a la cosecha, otro a la no utilización y otros al consumo por herbívoros. La producción recolectada en cosecha, con el subsidio de energía y la utilización de herramientas convierten la producción en consumo humano o en forma comercializable para generación de ingresos económicos. El consumo por herbívoros se traslada a una Productividad Secundaria como el consumo de depredadores. La energía no utilizada o asimilada por herbívoros y depredadores se acumulará en forma de Materia Orgánica Muerta hacia un procesos de descomposición cerrando el ciclo abonos que nutrirán siguientes etapas de germinación.

Capítulo II

Perspectiva Metodológica Dialéctica:

Los procesos creativos sobre el territorio como eje conceptual implica reflexionar sobre los distintos sentidos de percepción. Desde el mirar, hasta el escuchar con toda su atención al otro (Freire, 1989) desde la íntima convicción de que ahí se está construyendo el conocimiento. Hablamos “no tanto de proyectos sino de procesos en entramados, sin separación entre medios y fines esencial para el concepto de cambio social” (Escobar, 2017). Por lo que este trabajo comprende la búsqueda de la producción del conocimiento dialógico, es decir, que los sujetos involucrados comparten, aportan, enseñan y aprenden en función de la identificación de significados compartidos para dar respuestas de una manera crítica y comprometida con la producción de conocimiento socialmente pertinente.

La metodología entonces se aborda desde una perspectiva dialéctica, característica en la investigación-acción participativa y su técnica de referencia es la asamblea (donde se estudia sistemas y se implica en procesos de cambio) en el que se analizan los hechos, se conceptualizan los problemas, se planifican y se ejecutan las acciones en procura de una transformación de los contextos, así como a los sujetos que hacen parte de los mismos (Villasante, 2006; Calderón et al., 2013). Se trata de entender a la comunidad desde sus propios sentidos: la mirada, la voz y el pensamiento hacia la construcción de conceptos que surjan desde sus percepciones socioculturales frente al lugar que habitan y sus cotidianidades y así definir los mecanismos de acción participativa con el fin de entregar a la

comunidad herramientas que sumen a la autonomía y brinden opciones de abordaje en la construcción social del entorno como punto de partida para la apropiación del proceso y sus resultados.

Fig. 3 Perspectivas y niveles de la investigación (Adaptado de Alberich, 2002)

2.2 Etapas de Investigación:

Para ello los objetivos se desarrollan en tres etapas; cada una correspondiente a un objetivo específico con un enfoque hacia el uso de herramientas de proyectación espacial teniendo en cuenta la producción progresiva del espacio en el hábitat popular anteriormente mencionado y la formulación conceptual con la comunidad.

Conocimiento: Recolectar datos tanto de referencias bibliográficas como fuentes primarias en el contexto estudiado. En esta etapa se identifican las etapas de producción agroecológica implementadas actualmente en el contexto de estudio, Pinares de Oriente. A través de la imagen como recurso de identificación y producción del conocimiento, la entrevista no estructurada, recopilación bibliográfica y producción planimétrica de lo identificado.

Análisis: Estudio y superposición de la información recolectada para generar diagnóstico. En esta etapa se analiza el contexto sociocultural, económico y ambiental de Pinares de Oriente. Para ello se realiza el ejercicio de capturas fotográficas por parte de la comunidad en donde se evidenciará sistemas de acciones, objetos y técnicas implementadas en la cotidianidad del barrio que en un segundo momento entrarán como elemento pedagógico de conversación. Esta información producida a través de la imagen se triangula con la recopilación bibliográfica sobre el mismo contexto.

Síntesis: En esta etapa se organizan las partes y se traducirán en respuestas a través del espacio tras el ejercicio de triangulación de la anterior información, teniendo como base el esquema del flujo energético de los agrosistemas.

Etapas de a investigación			
Objetivo General: Diseñar una estructura espacial productiva, basados en el ciclo de vida de la producción agroecológica: cultivo, cosecha, almacenamiento, cocina/comedor, comercialización y compostaje con el fin fomentar la producción económica y el mejoramiento de la seguridad alimentaria a través del espacio común y la participación de las personas de la comunidad de Pinares de Oriente.			
	Objetivos Específicos	Etapas	Actividades
CONOCIMIENTO	Identificar las etapas de producción agroecológica implementadas actualmente por la comunidad de Pinares de Oriente y sus alcances.	Recopilación de Información	Entrevistas no estructuradas a la comunidad Registro Fotográfico Lectural territorial Recorridos comunitarios en el contexto
ANÁLISIS	Analizar el contexto sociocultural y económico de Pinares de Oriente.	Análisis de la información Elaboración de Diagnóstico	Explorar Bibliografía Conversatorios con la comunidad Registro fotográfico
SÍNTESIS	Diseñar una estructura espacial productiva, basados en el ciclo de vida de la producción agroecológica de los habitantes de Pinares de Oriente	Elaboración de Propuesta de solución	Proyecto Social Arquitectónico

Fig. 4. Etapas de la investigación

Capítulo III

Pinares de Oriente

El marco del conflicto sociopolítico en Colombia, es un factor destacado sobre el crecimiento exponencial de los cascos urbanos de las principales ciudades del país, a causa de los desplazamientos forzados de personas predominantemente de orígenes rurales. Construido sobre capas de violencia, en el borde urbano al pie del cerro Pan de Azúcar, Pinares de Oriente se constituye como una territorialidad basada en la memoria campesina a través de prácticas de producción alimentaria que estructuran el nuevo contexto en la ladera oriental de la ciudad de Medellín.

“Como esto es **comunidad** hablamos de **soberanía** porque hay que apoyar es al **campesino** (...) y a quienes nos gusta **sembrar** porque es la **memoria** de nuestros **ancestros**. Las personas que salimos **desplazadas** de otros lugares **no queremos olvidar** eso, así sea en el solarcito pequeño tenemos sembrada la matica de cebolla, el palito de ají, lo que llamamos el **pancoger**”.

Mujer líder y habitante de la comuna 8, Villa Hermosa. Medellín

Img. 5. construcción de paz desde los territorios
(Tomada por Juan Pablo Salazar).

3.1 Marco histórico del barrio Pinares de Oriente

3.1.1 De la prehispania a la colonia:

El resultado de más de quinientos años de convivencia indígena, africana y europea comprueba una incongruencia con la realidad social que experimentamos hoy en día. (Jiménez et al., 2004). El presente caso de estudio emerge sobre la montaña oriental del Valle del Aburrá. En esta zona se hallan vestigios importantes de culturas antiguas que dan cuenta de una serie de lugares destinados a lo sagrado y al culto (Rave, 2010);

Desarrollo progresivo de entornos agroecológicos en el hábitat popular: Una experiencia participativa en Pinares de Oriente, Medellín.

y que hoy día constituye una territorialidad conformada por aproximadamente 210 familias migrantes en su mayoría afectadas por el desplazamiento forzado (Aquilué et al., 2018). Por lo que se hará una lectura de la historia de este territorio desde la época prehispánica hasta la actualidad para comprender los fenómenos de transformación histórica y apropiación por parte de la comunidad actualmente ahí asentada.

El trabajo de la profesora Maria Julia Rave plasmado en el libro Arquitectura Prehispánica del Valle del Aburrá cuenta que este serie de lugares se encuentra conformado en el cerro Pan de Azúcar, entre ellos, tres picos con intervenciones líticas; la laguna de Guarne, como lugar ceremonial utilizado como observatorio astronómico; la roca tallada con rostro de mujer la Galana; centros de culto y comercio; y el camino de piedra tajada que comunicaba el valle con Guarne y Rionegro (Rave, 2010).

Durante la conquista española el capitán Álvaro de Mendoza, subalterno de Jorge Robledo, fue enviado desde el valle de Aburrá, para que ascendiera por una “cordillera de zabana” a ver si descubría el famosísimo valle de Arví, **por esos caminos “más anchos que los del Cuzco”**. Parten desde Santa Fe de Antioquia hacia Arví por lo que hoy conocemos como Enciso y encuentran que los caminos son muy amplios y bien trazados por donde seguramente circulaban miles de artículos cargados por indios acémilas que desde la cordillera central bajaban hasta el caluroso valle del río Magdalena y con ello asumen que de alguna manera la civilización que se encontraba en Arví, podría ser muy poderosa. “Estos caminos parecen haber tenido una función relacionada con la comunicación entre áreas ecológicas contrastantes, separadas por distancias medianamente largas; por lo demás, en muchos casos las rutas tenían una función más bien doméstica, vinculada con el movimiento de gente de un mismo cacicazgo a través de diferentes ecologías” (Jiménez et al., 2004). Sin embargo, cuando los conquistadores llegan a Arví, ya no se encontraba la civilización pero los caminos son vestigios del poder que allí se asentaba, pero sí una serie de minas de oro que fueron cubiertas por la actual represa de Piedras Blancas. Con esto podríamos concluir que el cerro Pan de Azúcar pertenecía a unas redes de intercambio significativas en la época prehispánica y una vía de acceso al oro extraído durante la conquista.

Por otro lado, la espacialidad formada al trazar un triángulo desde el punto medio entre la pirámide del Sol y de la Luna del cerro Pan de Azúcar, el cerro El Volador y el cerro Nutibara al occidente del río, corresponde a la zona más antigua del actual poblado del valle de Aburrá y se trazan las bisectrices de las aristas del mismo marca el posicionamiento del parque de Berrio, donde se encontraba el asentamiento indígena del valle (Rave, 2010).

3.1.2 El desarrollo industrial, repercusión en la montaña centro oriental:

“El crecimiento de Medellín fue lento hasta finales del siglo XIX y principios del XX, su proceso de poblamiento se inició en los sectores cercanos a quebradas, que brindaban el abastecimiento de agua a sus moradores, y cerca a los caminos que comunicaban a la pequeña Villa de la Candelaria con otros pueblos vecinos; es por ello que la línea primera de expansión de la ciudad se trazó hacia el oriente, dirección en que se encuentran dos referentes estratégicos fundamentales para su proceso de formación histórica, a saber: el Camino de Cieza y la quebrada Santa

Elena, que dan cuenta de la estrecha relación que guarda la zona centro oriental de la ciudad con la conformación urbana de Medellín. A mediados del siglo XIX se comienza a construir lo que tal vez sería el primer barrio de la ciudad, el Barrio Oriente en donde se asentaron algunas fincas alrededor de los caminos de Guarne y Rionegro, que tenía sus vías de acceso por Enciso y la Toma. La importancia de estos caminos estaba dado por la **conexión que establecían entre los valles del Aburra y de San Nicolás**, y la comunicación que permitían con distintos sitios de las cordilleras central y oriental, así como con los ejes hidrográficos de los ríos Magdalena y Nus” (Cotuá, et al. 2009).

Para principios del siglo XX, la Sociedad de Mejoras Públicas conduce la regulación del crecimiento de la ciudad y la decoración de esta. Así, **con referencia en modelos estadounidenses y europeos se empieza a diseñar la ciudad, desde enclaves obreros cercanos a las fábricas, modelo que siguieron otras urbanizaciones de carácter popular, bajo la denominación común de barrios obreros, en medio del proceso de industrialización que estaba viviendo el Medellín de la época. Paralelo al proceso de industrialización se enmarca a nivel nacional un conflicto socio político por la violencia bipartidista de mediados del siglo XX que desencadena una oleada de campesinado desplazados por militarización de la ruralidad hacia el contexto urbano y por la búsqueda de mejores condiciones de vida, dadas las alternativas de empleo que ofrecía el desarrollo industrial dependiente de mano de obra de bajo costo** (Cotuá, et al. 2009).

El origen de la Comuna 8 se remonta a la década de los años cincuenta y sesenta generada por este mismo origen, desplazamientos del campo a la ciudad. **Gran parte de los campesinos provenían de otros municipios de Antioquia, del departamento de Chocó y de la zona del Urabá. El poblamiento de esta comuna se sigue las dos dinámicas principalmente: el loteo pirata de grandes extensiones de tierra donde se construyen casas o urbanizaciones y se trazan las calles y otra dinámica de poblamiento a través de la invasión de los terrenos** (Quiceno, 2008). Al llegar a las ciudades las víctimas se encuentran con enormes dificultades para acceder al mercado laboral, y son condenadas a una situación desfavorable de vulnerabilidad.

“Se muestra que los desplazados fallan en su integración económica como consecuencia de obstáculos adicionales que enfrentan para trabajar. Además, la estimación de los efectos de esta integración aún es ambigua debido a problemas metodológicos”. (Valencia Agudelo et al., 2019)

La comuna 8, Villa Hermosa, se ha caracterizado por tener una población activa frente a la defensa de los derechos fundamentales, es por esto, que la movilización ciudadana por parte de mesas y colectivos cumple un papel fundamental frente a todos los procesos de intervención y desarrollo que puedan impactar la comuna, utilizando estos mecanismos de apropiación del territorio como la búsqueda de condiciones dignas de habitabilidad y la garantía de unos derechos fundamentales, además de ser actores en la transformaciones territorial (Alcaldía de Medellín, 2015; Londoño, 2008).

Este sentido de apropiación al territorio permite que las voluntades autoorganizativas traigan memorias provenientes de sus orígenes a estructurar sus modos de vida y su relación con el entorno urbano construido estableciendo una experiencia territorial pluriétnica y multicultural.

“Ésta es tal vez una de las comunas que ha enfrentado de manera más intensa el fenómeno del desplazamiento y, por lo tanto, su territorio y la relación entre sus habitantes ha tomado características particulares y diferenciadoras respecto a otras zonas del municipio.” (Quiceno, 2008)

Para los años noventa las organizaciones comunitarias se concentraron en la zona nororiental y noroccidental, aunque en otros sectores los trabajos organizativos seguían marchando. Como consecuencia de la crisis social que vivía la ciudad en este período, las alianzas entre las organizaciones barriales, el Estado y las ONG se fortalecieron,

“De este modo, esta década se identificó porque la organización comunitaria, se construyó a partir de la gestión de proyectos de desarrollo local con énfasis en el espacio público, y el trabajo con sectores poblacionales: niños, jóvenes, mujeres” (Duque, 2015, p 56).

3.1.3 Período actual:

Del año dos mil en adelante, las organizaciones comunitarias se enfocan en el asunto de la vivienda digna y el debate sobre la desconexión de los servicios públicos domiciliarios en algunos barrios de Medellín, allí nace el proceso de la mesa interbarrial que es la articulación de las organizaciones barriales de la ciudad alrededor del tema de los servicios públicos y la vivienda, donde la Comuna 8 se ha destacado

por su participación en la mesa interbarrial y su visibilidad en la lucha por el territorio. (Duque, 2015, p. 56)

La Corporación de Vivienda y Desarrollo Social (Corvide) para esta década se había instaurado una sede en la comuna 8 en la casa denominada “La cabaña” hizo parte de un vivero municipal para construir un parque ecológico en el Cerro Pan de Azúcar con un enfoque de reforestación de 144 hectáreas, sin embargo esto se llevó a cabo con especies que resultan agresivas a la composición natural del suelo del cerro tutelar. Esta casa, tras el desmonte de la Coporación mediante el decreto 153 de 2002, es entregada a la Junta de Acción Comunal (JAC) de Sol de Oriente tras la construcción de la unidad residencial donde se reubicaron personas que habitan en la parte alta del cerro, en un sector conocido como Nueva Invasión que será denominada como Casa Vivero Sol de Oriente. (El Tiempo, 1996; Londoño, 2019).

Durante sus primeros años, la Casa Vivero se configuró como el depósito de materiales y salón de reuniones de los huerteros del barrio Sol de Oriente, un ejercicio comunitario que pretendió mantener las tradiciones de muchos de los nuevos habitantes del sector, quienes en buena parte eran desplazados del oriente antioqueño, sin embargo, mientras la Casa Vivero se consolidaba como un lugar de encuentro y organización comunitaria, en la ciudad se fortalecía la presencia de “galladas”, “combos”, grupos de milicianos y autodefensas, quienes desataron procesos de competencia armada por el control territorial de distintas zonas de la ciudad de Medellín (Londoño, 2019; Alonso, 2007).

Las acciones armadas y la ocupación del espacio por parte de grupos paramilitares en la comuna 8 erradicaron del territorio las acciones y procesos comunitarios presentes hasta el momento, transformando los sentidos de uso del espacio. Los habitantes del sector nombraron esta casa como “la casa del terror” habitada por distintos actores armados y utilizada para la realización de torturas, desapariciones forzadas y homicidios (Londoño, 2019). Proceso de desmovilización del grupo paramilitar entre los procesos de negociación, se acuerda entregar la casa como símbolo de memoria y reivindicación. Pero en el rompimiento de la negociación, la casa queda abandonada por segunda vez.

Pinares de Oriente surge a finales del siglo XX y principios del XXI al margen derecho de esta casa Jairo Maya y la toman como un espacio comunitario para la realización de talleres, asambleas, como un recurso para la gestión de su territorio.

Mapa 1. Plano Localización de Pinares de Oriente señala la proximidad al cerro Pan de Azúcar

La oficina de la Unidad de Víctimas observa que la comuna 8 y 13 lideran como territorio de recepción de migrantes desplazados por la violencia y el desplazamiento intraurbano. Por lo que se ubica en la casa vivero Jairo Maya, una dependencia de la unidad administrada conjuntamente con la comunidad de Pinares de Oriente.

Para el año 2006, la alcaldía entrega como comodato a la comunidad una zona para producción alimentaria, con un segundo objetivo, la contención de la expansión hacia el cerro Pan de Azúcar; de manera que se crea a partir de allí una forma de autoorganización de la comunidad hacia las actividades productivas alimentarias reconocidas como Mujeres Líderes Huerteras. Diversas intervenciones tanto de actores estatales como ilegales, han ido ocupando esta área de forma que la violencia retorna a la comunidad a través de la disputa territorial.

Mapa 2. Plano Pinares de Oriente 2017. (2) muestra la aproximación del barrio a la (1) Casa Vivero Jairo Maya y la articulación entre el espacio (3) periurbano de carácter (rural) y el urbano como condición de borde .

Desde el año 2009, estudiantes y docentes de la Universidad Nacional de Colombia a través de la Escuela del Hábitat y otros grupos estudiantiles apoyan el proceso de reconstrucción social y económica de Pinares de Oriente. En los trabajos con la comunidad se plantearon cinco componentes para el desarrollo de sistemas de

agricultura urbana agroecológica, las cuales fueron: huertas, producción avícola, producción cunícola (conejos), siembra de plantas nativas y árboles frutales e instalación de jardines. En donde se cultivó en las huertas lo que es el cilantro, cebolla, lechuga, espinaca, maíz, tomate de árbol, papa y arveja, entre otros; logrando así un aprovechamiento de los espacios urbanos y el ahorro en pequeña medida de productos orgánicos comestibles.

3.2 Marco legal del barrio Pinares de Oriente

“Se describe como desplazado a toda persona que se ha visto forzada a migrar dentro del territorio nacional, abandonando su localidad de residencia o actividades económicas habituales, toda vez que su vida, integridad física, seguridad o libertad personales han sido vulneradas o se encuentran directamente amenazadas, dadas las siguientes situaciones: conflicto armado interno, disturbios y tensiones interiores, violencia generalizada, violaciones masivas de los derechos humanos, infracciones al derecho internacional humanitario u otras circunstancias emanadas de las situaciones anteriores que puedan alterar, o alteren, drásticamente el orden público”. Artículo 1 (Ley 387 de 1997)

En la ley 1448 de 2011 “Por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno y se dictan otras disposiciones” se crea un sistema integral que busca proteger, asistir, atender y reparar a las víctimas del conflicto armado en el país. Esta reparación no se busca que sea solo en dinero si no el acompañamiento del Estado en materia de salud, educación, vivienda, generación de ingresos entre otros. Creando así la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (Poder público, ley 448, 2011)

Tomando en cuenta el último informe de los derechos humanos de la personería de Medellín, realizado en el año 2015, en el que tienen un eje importante acerca de los derechos humanos de la población vulnerable en donde hablan acerca del desplazamiento forzado como una vulneración múltiple de estos y un crimen de lesa humanidad y en este se habla acerca de la ley 1448 de 2011 anteriormente mencionada, en la cual se creó la unidad para la atención y reparación integral de las víctimas; igualmente se habla acerca de la comuna 8: Villa hermosa, comuna a la que pertenece Pinares de Oriente y se menciona acerca de las declaraciones de desplazamiento forzado interurbano 2015 con una cifra de 493 habitantes, en su mayoría mujeres; finalizando, este capítulo, se concluye una realidad que es notable en el barrio a trabajar e incluso en nuestro departamento y país, la cual es la siguiente:

y la atención de las víctimas de desplazamiento forzado, especialmente lo que compete a la Unidad Administrativa Especial de Reparación Integral a las Víctimas – UAERIV– toda vez que pese a la implementación de la toma de las declaraciones en línea, aún se identifican casos en los que el tiempo de espera para valoración trasciende lo dispuesto en la ley; los actos administrativos de inclusión o no inclusión no se notifican oportunamente; la valoración de los diferentes hechos victimizan tés continúa siendo restrictiva, y los turnos para entrega de ayuda humanitaria son prolongados y afectan notoriamente a las víctimas quienes no logran cubrir sus necesidades básicas. Pese a lo preceptuado en la Ley 1448 de 2011, la atención que reciben las víctimas de desplazamiento forzado por parte del Estado es insuficiente para satisfacer sus demandas básicas, lo cual agudiza la grave situación de esta población, máxime cuando las decisiones que les afectan se toman en el nivel central sin tener en cuenta el contexto nacional, y sin que exista mayor articulación entre la nación y los territorios para construir un sistema de atención y reparación integral a las víctimas (Personería de Medellín, 2015). En claro de qué significa ser desplazado, debemos tener en cuenta todos los derechos fundamentales que son vulnerados, los cuales son promulgados por la asamblea de las naciones unidas, el referente principal para analizar la situación que enfrentan los desplazados frente a este tema, es la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

Según el Artículo 235 del Acuerdo 48 de 2014 POT Medellín, Pinares de Oriente se encuentra categorizado como Tratamiento de Mejoramiento Integral (MI). “Este tratamiento corresponde a las zonas homogéneas identificadas como “Áreas de Desarrollo Incompleto e Inadecuado”, donde se localizan los asentamientos humanos en situación de marginalidad y segregación socioespacial, en los cuales se concentra población en situación crítica de pobreza, al margen de las oportunidades del desarrollo, con limitaciones de acceso a los bienes y servicios públicos esenciales como la educación y la salud, dando lugar a las bajas condiciones de vida de los habitantes. Los desequilibrios urbanos en las zonas de desarrollo incompleto e inadecuado, se expresan en la precariedad del hábitat en donde se conjugan total o parcialmente”.

Acuerdo 48 DE 2014

“Por medio del cual se revisa y ajusta el Plan de Ordenamiento Territorial del Municipio de Medellín”

No	Código	Tipo	Área (ha)	Localización (Parte De Los Barrios O Sector)
1	Z1_MIE_1	MIE	2,754	María Cano Carambolas
2	Z1_MIE_2	MIE	3,486	Versalles No. 2
3	Z3_MIE_3	MIE	4,092	Llanaditas
4	Z3_MIE_4	MIE	0,623	Pinares de Oriente o Trece de Noviembre
TOTAL			10,955	

Fig. 5. (Artículo 235 del Acuerdo 48 de 2014 POT Medellín)

El programa contempla la capacidad de garantizar la estabilidad con el espacio formalizado pero sin garantizar estabilidad social, económica y de seguridad sin establecer una integración y gestión autónoma del territorio.

“Tras su fundación y durante los siguientes dos años se produjeron cuatro desalojos, y la población siempre volvió a asentarse en el barrio. En el año 2005 se ordenó el último desalojo que nunca se formalizó. Así, a partir del año 2002 y hasta la actualidad, el barrio se ha asentado informalmente en un área de propiedad pública sin parcelas delimitadas administrativamente y sin ninguna titularidad.” (Aquilué Junyent, 2020).

“Cuando empezamos pues hicimos construimos las casitas bien organizadas en madera pero estaban muy bien organizadas y todo pero bueno con su alcantarillado y eso y en una ocasión llegaron... llegaron los de la policía y todo eso y nos tumbaron todas las casas mucha gente empezó pues como a revelarse y eso lograron parar como pues que siguieran tumbandose, a nosotros como estábamos aquí pues aquí abajo siempre nos tumbaron por ahí tres veces, nos tumbaron la casa volvió y se armó y la última vez que llegaron vinieron con volquetas a llevarse pues como la madera en todo, se fueron llevando pues las cosas y una vecina se encerró con unos niños y una pipeta de gas allí y los amenazó y logró parar pues, gracias a eso se logró cómo parar y ya no tumbaron y ya pues fue una pelea fue muy luchado y muy reñido para poder quedarnos acá pero, entonces esa fue la última vez ya después de eso nunca más volvieron.”

Viviana Garcia, habitante de Pinares de Oriente en entrevista realizada por la Universidad Nacional.

Pinares de Oriente al estar implantado en la ladera del Cerro Pan de Azúcar se encuentra en un estado de vulnerabilidad desde dos puntos: por un lado, existía la inseguridad legal, puesto que los suelos eran de titularidad pública, por otro lado, el barrio sufría inseguridad física y estructural por ser una zona de riesgo. Según el Informe de amenaza, vulnerabilidad y riesgo por movimientos en masa, inundaciones y avenidas torrenciales de la Empresa de Desarrollo Urbano, el asentamiento de Pinares de Oriente requería ser intervenido para poder garantizar su seguridad estructural. En el último Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de Medellín aprobado en 2014 se clasificaron las áreas de la ciudad. Hasta el momento, el área que ocupa Pinares de Oriente había sido siempre considerada suelo rural, por lo que las edificaciones se encontraban fuera de ordenación. Con la modificación de 2014 la mitad de las edificaciones del barrio pasaron a ser suelo de expansión urbana. Con ello se generaba un nuevo estado para la comunidad de Pinares de Oriente,

puesto que, aunque seguían ocupando suelo público, la mitad del asentamiento parecía poder mantenerse mientras la otra mitad no. Se considera que esta posible nueva delimitación se debe en primer lugar a que los suelos de la parte alta tienen mayor pendiente y presentan mayor riesgo de movimiento en masa y estructural y, en segundo lugar, a que la Empresa de Desarrollo Urbano (EDU) pretende reubicar, edificar y densificar en la parte baja del barrio (Aquilué Junyent, 2020).

Con la revisión del Plan de Ordenamiento Territorial en el año 2014 y la creación del proyecto del Cinturón Verde con el Jardín Circunvalar Metropolitano, el cual genera un gran impacto en la Comuna 8, la comunidad embarca una lucha hacia la inclusión del componente de mejoramiento de barrios dentro del proyecto, dado que desde el Estado no se habían planteado intervenciones que se enfocarían en este componente. En medio de toda la lucha alrededor del territorio, la comunidad logra incidir en el programa lanzado por el alcalde Alonso Salazar relacionado con el mínimo vital del agua (Duque, 2015 citado por Londoño, 2008). Para el 2023 la Administración Distrital de Medellín anuncia la Declaratoria de Emergencia Climática para el territorio en la que se implementará en la Comuna 8 estrategias de mitigación de riesgo a través de sistemas de producción agroecológicas como agroforesterías en el cerro Pan de Azúcar.

Capítulo IV

Análisis del contexto sociocultural, económico y ambiental en Pinares de Oriente.

En esta etapa se analiza el contexto sociocultural, económico y ambiental de Pinares de Oriente. Para ello se realiza el ejercicio de capturas fotográficas y conversaciones con los integrantes de la comunidad, en donde se evidenciará sistemas de acciones, objetos y técnicas implementadas en la cotidianidad del barrio. Esta información producida a través de la imagen se triangula con la recopilación bibliográfica sobre el mismo contexto.

Una lucha colectiva expresada en un barrio hecho por la gente, Pinares de Oriente se muestra como un paisaje de significantes temporales en la interacción entre: el pasado como origen y herencias cognitivas, el presente como procesos de constante transformación y el futuro como proyección del deseo. Es la sumatoria de dinámicas simbólicas que confluyen en una hibridación cultural de quienes allí habitan.

Este dinamismo temporal, cultural y simbólico confluye en la relación con la energía creativa de la tierra como recurso común “para sustentar procesos dinámicos de arte-sana-lización comunal, en un tejido popular de multitudes, en el que circularán bienes rur-urbanos en flujos basados en la suficiencia y el don” (Giraldo, 2022). En este sentido la agroecología es una estrategia no solo hacia la producción sino que presenta un panorama de tejido social donde el paisaje es producto que procura el equilibrio con el ecosistema.

Img. 6. Actividad sobre la memoria en Pinares de Oriente.
(Tomada por Juan Pablo Salazar).

“Nada mejor que el paisaje para aplicar una ontología de lo visible, porque el paisaje es, a la vez, una realidad física y la representación que culturalmente nos hacemos de ella; la fisonomía externa y visible de una determinada porción de la superficie terrestre y la percepción individual y social que genera” (Nogué, 2007)

Las agroecologías urbanas permiten la instauración de procesos que tienden a crecientes grados de autonomía, auto-organización (Rosset & Barbosa 2021) y alter-organización social, además influyen en la descentralización de relaciones jerárquicas donde los sujetos en el paisaje definen un constructo social y político de manera horizontal con la presencia de liderazgos accionantes. Desde otro punto, y atendiendo el caso de Pinares de Oriente, este sistema ha permitido la restauración de tramas de vida y formulación de ámbitos comunitarios de cuerpos migrantes de distintos paisajes que establecen una hibridación cultural en el nuevo paisaje de carácter urbano. Por lo tanto, la relación establecida se da entre los cuerpos colectivos e individuales y los recursos comúnmente administrados, los cuales entendidos como herramientas, determinan el alcance de la construcción social del espacio geográfico.

Desarrollo progresivo de entornos agroecológicos en el hábitat popular:
Una experiencia participativa en Pinares de Oriente, Medellín.

El geógrafo Milton Santos, anteriormente mencionado, define que la relación entre el hombre y la naturaleza se da a través de la transformación del paisaje y en esta gestión del espacio geográfico se crea una **relación indisociable entre sistemas de acciones, objetos y técnicas en una temporalidad y contexto específico** (Santos, 2001) que pueden ser vistas desde lo colectivo como segmentos arquetípicos o individuales. Por lo que el cuerpo termina por ser la primera herramienta en disposición del ser humano para crear paisajes y solo a través de él se lo percibe. Cuando el cuerpo actúa en autonomía, desorganiza las tramas de los principios capitalistas y se dirige hacia los itinerarios discontinuos en territorios geográficos, los cuales determinan el alcance de **autoproducción de paisajes**; con el saber, el hacer y el sentir, bajo una necesidad. El componente agroecológico en Pinares de Oriente dirigido al diálogo entre la producción alimentaria y la escala del ambiente construido está determinado por el alcance de los cuerpos individuales y por las **juntanzas que producen el paisaje**, como situación de la cotidianidad.

Por lo tanto, los sistemas de producción del paisaje en este barrio rompen el esquema lineal de **procesos de ejecución legítima** y se adhiere a un sistema rizomático determinado en las cotidianidades de las familias, amigos, vecinos, mediante la acción de la juntanza. Este esquema de rizoma, intenta superar las barreras financieras a través de la comprensión de las prioridades comunes y los alcances de la acción corporal como instrumento de producción, lo cual, **refiere un cambio en la idea de desarrollo, en la velocidad de ejecución y la relación establecida con el tiempo libre y el divertimento**. Una red de cuerpos que influye directamente en la construcción del espacio geográfico, que al mismo tiempo, demuestra una forma de producción, transmisión y aplicación del conocimiento ante una convergencia de edades y orígenes. Esta relación entre el cuerpo y la producción social del espacio, deriva de los recursos del territorio comprendidos como una materialidad común. Desde allí, en Pinares de Oriente se observa el reconocimiento de la identidad social construida y el territorio al cual se pertenece desde las relaciones establecidas entre cuerpos, materiales o recursos comunes como escenario de tejido, el cual, procura entender el **hábitat con una mirada ecológica** a través de la estructura del sistema agroalimentar implementado, transformando la idea del habitar de una relación dialógica dentro de un ambiente construido; el ser parte de un barrio, una comunidad, comuna o sector como subsistema de la ciudad soportado por los vínculos sociales tejidos en la creación de un paisaje que se incorpora a los flujos energéticos de la vida.

Fig. 6. El cuerpo y la producción del paisaje en Pinares de Oriente.

El territorio construido en Pinares de Oriente se constituye bajo la visión del patrimonio cognitivo y natural, en donde los esfuerzos de valor en el constructo social están ligadas a las nociones simbólicas, inmateriales, de conocimientos y aplicaciones en el diálogo con las condiciones naturales del territorio. Esta visión relacionada con el reconocimiento de las características del paisaje, orientan las actividades de gestión territorial por parte de la comunidad, quienes muestran una constante preocupación por condiciones específicas como la inestabilidad del suelo en el que se encuentran asentados. Aquí la comunidad incentiva la producción de mecanismos de acción colectiva como gestión del bien común hacia la dignificación del hábitat.

“El territorio nos transformó, nos enseñó a superar las adversidades, a pensar en comunidad, a trabajar por un bien común. Nosotros llegamos a un barrio que no estaba en las condiciones de vida más deseables; una montaña llena de maleza y lodo que comenzaba a ser habitada por unos cuantos ranchos construidos con lo primero que se encontrara y sirviera de techo, madera reciclada, latas o plástico; y unos habitantes que con dificultad se abrían camino en la montaña y en la vida” (Aquilué, et al., 2017).

En estos espacios hacia la gestión social del hábitat, la comunidad ha direccionado la producción espacial como una acción cotidiana del divertimento, con la música, la comida y el baile en la juntanza que al mismo tiempo demuestra un sentido de cuidado colectivo por la producción del bien común en uso de las prácticas y saberes ancestrales en este escenario de hibridación cultural. La convergencia de las edades mantiene vivos los tejidos y empieza a enlazar otros a través del sentir. Pinares de Oriente como comunidad apela por el sentido de lo común en la experiencia de la vida por lo que la trasmisión de lo cultural recae en los niños por una cuestión de identidad.

Img. 7. Niños en actividad Pinares de Oriente. (Tomada por Juan Pablo Salazar).

Capítulo V

El estado actual del flujo energético del agrosistema en Pinares de Oriente.

En esta etapa se identifica la estructura del agrosistema urbano implementado actualmente en el contexto de estudio, Pinares de Oriente, a través de la imagen como recurso de identificación y producción del conocimiento, la entrevista no estructurada, recopilación bibliográfica y producción planimétrica de lo identificado.

Todas las especies guardan una memoria hacia la supervivencia y la evolución en su historia de lo natural, sin embargo, la especie humana dentro de su heterogeneidad del pensamiento, expresa la memoria en la diversidad de genes, lenguas y conocimientos o sabidurías en el encuentro entre lo cultural y lo biológico (Toledo et al., 2008). Bajo las condiciones de brecha socioeconómica, miseria regida por la sociedad industrial misma y las leyes del mercado nos hemos dirigido a intercambiar o reemplazar la autonomía por la venta de la fuerza de trabajo y así, las facultades creativas y la memoria cognitiva como instrumento de la autonomía pierden utilidad.

La comunidad de Pinares de Oriente al estar constituida por población provenientes de distintas ruralidades del país, en su mayoría, traen en su memoria un arsenal nemotécnico de gran valor. Una sabiduría en relación con la tierra que postula modos de producción y que dirige la constitución del ambiente construido en un contexto de ciudad. Por tanto, el enfoque agroecológico de esta investigación implica la comprensión de las sinergias

y flujos energéticos en la estructura del ecosistema y cómo se relacionan con la memoria cognitiva de sus habitantes para traducirlas en determinantes que estructuran el ambiente construido en el límite urbano-rural. El vínculo entre la energía creativa de la tierra y la memoria cognitiva ancestral de sus habitantes constituye un panorama de desarrollo para el barrio.

Desarrollo progresivo de entornos agroecológicos en el hábitat popular:
Una experiencia participativa en Pinares de Oriente, Medellín.

Img. 8. Paisaje humanizado.

Un paisaje destinado a un agroecosistema puede ser observado como una confluencia de procesos ecológicos naturalmente activos que incluyen todos los elementos tanto naturales como de carácter antrópico (Guzman et al., 2021), descrito en el anterior esquema Fig 2. Flujo Energético Agroecológico, en donde una interrelación de redes tróficas generan un ciclo de nutrientes, un flujo constante energético, estímulos hacia la energía creativa, competencias, mutualismo, aprovechamientos y manejos antrópicos del sistema, entre otros. Para la identificación del estado actual del agrosistema, se observan las fuentes e intercambios energéticos y su relación planteado en el anterior esquema y cómo se relacionan, estructura o confluye en la constitución del ambiente construido en el contexto estudiado, Pinares de Oriente.

5.1. Productividad Primaria Neta:

Las producciones agrícolas a pequeña escala permiten una apropiación de la naturaleza a través del conocimiento tradicional, donde el alcance es el cuerpo y la memoria como instrumento de producción. Y la relación entre los suministros en forma de energía entran a coaccionar transformándose en un proceso químico de formación de biomasa; de la semilla a la cosecha. “El funcionamiento del agroecosistema depende de la Productividad Primaria Neta (PPN), es el cambio en el peso neto de los vegetales entre dos puntos en el tiempo” (Guzman et al., 2021).

La producción del agrosistema de Pinares de Oriente está basada actualmente en la disposición espacial de un sistema de cultivo de hortalizas, legumbres y frutales por camas elevadas hacia la parte norte del barrio. Esta tipología de sistema de producción entrega distintos beneficios como la preservación de los suelos de la erosión a través de la disipación de energía, un mejor drenaje de aguas lluvias, flexibilidad en la organización y rotación de cultivos que al estar elevados no se ven afectados por la compactación del suelo y que bajo las condiciones topográficas de altas pendientes en la zona y las lluvias torrenciales funcionan como dispositivos para la mitigación del riesgo por deslizamientos a través de la contención del suelo mediante la estructura escalonada y el sistema radicular de la distribución sucesional en el ordenamiento vegetal.

La intención inicial en el año 2007, al ser entregado a la Unidad de Víctimas el comodato aproximadamente 1 hectárea de superficie de suelo cultivable a la comunidad del barrio Pinares de Oriente, se trató de una estrategia, que según el Plan de Desarrollo Local de la Comuna 8 Villa Hermosa (2014) explica cómo “las huertas toman un papel importante como componente de contención urbana y de seguridad alimentaria para las familias beneficiarias de estas iniciativas”. Su administración fue liderada por un grupo aproximado de 50 lideresas y líderes huerteros, donde la mayoría habrían sido mujeres cabeza de hogar. Sin embargo para el año 2017 esta área se reduce a 3900m² y para actual año corresponde a la cifra de 2964m² continuando la expansión y ocupación de suelo rural equivalente a una disminución del 70% del área inicial. La expansión hacia el norte del barrio desborda la línea de contención lo cual termina por presentar una distinción en constitución de la morfogénesis, que pasa de ser una estructura urbana a la conformación causal de la misma, a través de relaciones espaciales dentro del ambiente construido. Es decir, las huertas pierden la orientación de ser estrategia de contención y producción alimentaria como telón de fondo y conduce hacia una estructura de trama de las relaciones físico-sociales al interior del barrio;

convertirse en un diálogo entre el vacío productivo, la vivienda y los senderos que tejen el espacio de manera que se crea un panorama donde la estructura físico espacial permite el encuentro, la interrelación y la cooperación entre quienes habitan este paisaje. Este diálogo propone que la interacción entre el vacío productivo y la vivienda sea una transformación en la densidad como surgimiento de una nueva génesis de ordenación urbana.

Mapa 3. Morfogénesis : Bordear y desbordar. Vacíos productivos y la relación con el lleno construido. Temporalidades 2017 y 2022.

La estrategia de borde por parte de la administración en el contexto de emplazamiento urbano de Pinares de Oriente se orientó hacia la diferenciación entre la interioridad y la exterioridad del casco urbano de la ciudad, pero que al mismo tiempo, proponía un esquema mixto del uso del suelo (seguridad alimentaria y contención a la expansión) bajo la condición de transición entre lo urbano y lo periurbano. Sin embargo, la situación geográfica de este barrio comprende zonas de alta pendiente además del curso de afluentes naturales. La implementación de sistemas de huertas, podría significar más allá de una estructura de borde, la mitigación de riesgos por deslizamientos e inundaciones y el aprovechamiento de la riqueza hidrográfica como recurso común a favor de la producción alimentaria. Estas zonas de mayor riesgo en el barrio se encuentran alrededor de la quebrada la Loquita 1 por inundación y por deslizamientos pendientes mayores a 15° constituyen la mayor superficie del barrio por lo que utilizar el sistema de cultivo por terrazas o camas podría ser considerado como mecanismo de mitigación además la accesibilidad al riego.

Al estar ubicado en la montaña oriental del valle, Pinares de Oriente cuenta con fuerte incidencia solar, proporciona al primer nivel trófico de la red alimentaria; constituido por productores (plantas) y organismos autótrofos, la energía lumínica (solar) para ser transformada en energía química y así sea fuente alimentaria en los siguientes niveles tróficos (Guzman et al., 2021). Las condiciones pendientes del terreno permiten la estratificación de diferentes alturas relativas a la vegetación para la absorción de la luz solar, generando una sintropía del sistema en relación con esta primera fuente energética.

Mapa 4. Mapa de riesgo por inundación en Pinares de Oriente. Adaptado de "Comparación de metodologías para la zonificación del riesgo de detalle, para los Barrios Pinares de Oriente, Esfuerzos de Paz y San Antonio en el municipio de Medellín", por J. E. Giraldo, 2018. Tesis de grado, Universidad EAFIT <http://hdl.handle.net/10784/13355>.

Mapa 5. Mapa de Pendientes en Pinares de Oriente. Adaptado de "Proyecto de consolidación y mejora urbano-rural para el barrio informal Pinares de Oriente en Medellín", por I. Aquilué, et al., 2017, Convenio entre la Escuela del Hábitat Cehap, Facultad de Arquitectura, Universidad Nacional de Colombia y la Universitat Politècnica de Catalunya.

Por otro lado, la disminución del área aprovechable hacia la producción de alimentos, a consecuencia de disputas territoriales y el constante asentamiento de nuevas poblaciones migrantes, ha limitado algunas actividades de producción tanto de manejo colectivo como individual. Para el año 2017 se contaba con zonas de producción administradas como recurso productivo común para el beneficio de las familias huerteras como lo era el (1) galpón de gallinas, (2) procesos de compostajes, (3) almacenamiento de semillas, (4) espacios de germinación y desarrollo de plántulas, lo cual, puede estar condicionando significativamente los alcances de la producción de biomasa y afectando la estabilidad de las actividades productivas que resisten a la desaparición.

Por lo que se han visto en necesidad de trasladar estas etapas productivas al interior de las huertas y las actividades colectivas se reducen a la escala de hogar. Se plantula dentro de la casa, se composta dentro de las huertas, disminuye el intercambio de variedades de plantas y semillas y desapareció la producción colectiva avícola.

Img. 9. Asentamiento de nuevas poblaciones en áreas destinadas a la producción alimentaria.

En el proyecto de Extensión Solidaria para el Mejoramiento Integral Barrial (MIB) de la Comunidad de Pinares de Oriente, liderado por la Universidad Nacional y posteriormente en convenio con la Universitat Politècnica de Catalunya, se desarrolló un sistema de cultivos para mejora de la producción agrícola urbana con enfoque agroecológico (Aquilué, et al., 2017). En él se plantea un modelo de sistema de camas elevadas, un cronograma de rotación de cultivos para el incremento de la diversidad entre parcelas y con ello evitar la prolongación de ciclos de plagas, la aplicación del concepto de abonos verdes y control de plagas mediante biopreparados.

Fig 7. Sección de una parcela tipo y del sistema en terrazas o camas, con uso variado de cultivo Adaptado de "Proyecto de consolidación y mejora urbano-rural para el barrio informal Pinares de Oriente en Medellín", por I. Aquilué, 2017, Convenio entre la Escuela del Hábitat Cehap, Facultad de Arquitectura, Universidad Nacional de Colombia y la Universitat Politècnica de Catalunya.

Estos aportes a la comunidad han sido apropiados en su mayoría y de manera positiva han acompañado la producción alimentaria, sin embargo, se encontraron dificultades hacia la estrategia de rotación de cultivos, debido a que la producción se ha destinado al autoconsumo, lo cual determina la velocidad del movimiento energético de la PPN hacia la Cosecha. Esto puede significar un incremento en la

sucesión de plagas entre campañas de sembrado y que prolonguen sus ciclos de vida dentro de las huertas. Además, los procesos de compostaje al interior del espacio de siembra pueden convertirse en un reservorio de plagas que se mantendrán en contacto con las siguientes campañas.

Img. 10. Huerta de Doña Berta Vásquez.

5.2. Productividad Secundaria:

La energía solar incidente, es captada parcialmente por las plantas verdes y transferida como forraje a los herbívoros, como presas a los carnívoros, y como materia orgánica muerta a los descomponedores (Guzman et al., 2021). La PPN al ser finalizada desencadena tres caminos que dirigen los flujos energéticos hacia la continuidad de redes tróficas alimentarias, la Productividad Secundaria. La primera es la cosecha, la segunda el aprovechamiento de la productividad por parte de Insectos Herbívoros y el autoconsumo por parte de la Comunidad y la tercera corresponde a la materia orgánica no utilizada que se traslada a la etapa final del ciclo.

El manejo de las plagas en Pinares de Oriente, aborda una serie de prácticas destinadas a la prevención y control de plagas herbívoras.

La comunidad ha optado por una serie de biopreparados y estrategias preventivas que atienden a distintas situaciones en el cultivo.

Entre ellos se encuentran el uso de especies aromáticas y flores como biotrampas, evitando que insectos herbívoros se acerquen a las producciones que puedan verse afectadas por la propagación de larvas. Aplicación de biopreparados como la Dilución acuosa de jabón, el Jugo de cebolla y el extracto alcohólico de ajo y ají. Así mismo las Lideresas Huerteras han optado por incrementar la diversificación de familias y especies que se siembran. “A mí me gusta la variedad y así es como siembro”, cuenta Berta Vázques, quien en su huerta siembra cebolla larga, guayaba, romero, frijol, cidra, yuca, aromáticas, mafafa, penca de sábila, coles, lechugas, plátano, arracacha, ruda, maíz, ajíes, tomates, zanahorias, mangos entre otros, de tal forma que la composición del agroecosistema está dirigida a las relaciones dadas por una complejidad biodiversa, además, la consideración de la densidad poblacional de distintos reinos, preserva la vida y la fertilidad de los suelos.

Las relaciones entre los vacíos productivos que tejen el barrio conforma un corredor biótico manteniendo un entorno de fauna benéfica que contribuye al equilibrio del agroecosistema. En el proceso de identificación, se reconoce por parte de la comunidad, la presencia de fauna silvestre como componente de la agrobiodiversidad, entre predadores, dispersores de semillas, polinizadores y demás insectos. Se destacan las zarigüeyas (*Didelphis marsupialis*), Aves predadoras de insectos como el bichofue (*Pitangus sulphuratus*), el azulejo (*Thraupis episcopus*), el barranquero (*Momotus momota*), y algunas aves de presa como el Gavilán Pollero (*Rupornis magnirostris*). Entre las especies polinizadoras se destacó la presencia de abejas, mariposas, polillas y odonatos. De este modo, se desarrolla una interacción biológica conocida como depredación, donde los animales se dedican a la caza de otras especies de la red trófica y forman parte de los enemigos naturales de las plagas (Guzmán et al., 2021).

Las Lideresas Huerteras de la comunidad además del autoconsumo muestran el deseo de comercializar parte de los productos que cosechan además de algunos subproductos, debido a que la PPN, no da abasto en totalidad a las necesidades alimentarias pero al mismo tiempo es un potencial productivo económico. De forma que han reestructurado su organización social en una segunda agrupación denominada Lideresas Emprendedoras al que han enfocado hacia el turismo comunitario dentro del barrio. De forma que orientan la producción alimentaria no solo en términos de autoconsumo sino desde la Cosecha hasta el la Comercialización en

las etapas del Flujo Energético Agroecológico donde se desencadena la actividad turística a través de la venta de una experiencia alimentaria. Se trata de compartir la aplicación de los conocimientos, muchas veces conservados por generaciones familiares, en forma de recetas, preparaciones hasta el manejo de cultivos como experiencia pedagógica y enriquecimiento cultural.

Img. 11. Manos de Luz Darys preparando arepas

5.3 Disgregación de la materia orgánica:

La composición de abono mediante la disgregación de materia orgánica permite mantener una diversidad biológica compuesta por la micro, meso y macrofauna edáfica, lo cual aumenta la aireación del suelo, infiltración del agua, la penetración de las raíces. “Como decíamos, la integración de animales a los sistemas productivos acelera los ciclos de la materia y vuelve disponibles muchos nutrientes” (Guzmán et al., 2021).

La disgregación de la materia orgánica en Pinares de Oriente, se da a través de un sistema de compostaje, sin embargo, debido a las situaciones de disputas del territorio al interior del barrio, la comunidad pierde el espacio de común para esta operación y lo traslada al interior de las huertas.

Esto conduce a diversas implicaciones que pueden afectar de manera negativa la salud de los cultivos. En primer lugar, no hay un rompimiento en el ciclo de plagas ya que a pesar de ser recolectados los alimentos en una campaña, estos permanecen en los residuos no utilizados en la cosecha. En segundo lugar, puede significar atractivo para los roedores acercarse a los cultivos. El control de la población de roedores en muchas ocasiones se realiza mediante poblaciones de herpetos en las redes tróficas, sin embargo, la comunidad únicamente reconoce la presencia de serpientes insectívoras. Por otro lado, brinda a la producción alimentaria abono orgánico que concluye el ciclo energético agroecológico.

En el siguiente esquema se resumen las etapas del Flujo Energético Agroecológico de Pinares de Oriente. En la etapa 1. Productividad Primaria Neta se identificaron dos principales métodos de reproducción de plantas implementados por la comunidad: el Sembrado directo en áreas de cultivo y Desarrollo de plántulas en el interior de las huertas y las viviendas. No se cuenta con un espacio colectivo para realización de intercambios y almacenamiento de semillas y/o plántulas. Sin embargo, presentan gran diversidad de familias y especies dentro de los cultivos y el manejo y control de plagas herbívoras se da a través del uso de biopreparados, es decir, una productividad libre de agroquímicos.

En la segunda etapa, Productividad Secundaria, el aprovechamiento de la cosecha abarca el autoconsumo de las familias huerteras, además de ser utilizado como alimentos en las festividades realizadas por la comunidad y se presentan indicios de un proceso de comercialización de productos en viveros y subproductos como arepas, conservas, aliños entre otros. La comunidad manifiesta el deseo de constituir un espacio colectivo (cocina-comedor) como escenario de comercialización con miras en el turismo comunitario anteriormente mencionado. Por otro lado, se observó un reconocimiento por parte de la comunidad de la fauna presente en el lugar y cómo hacen parte del ecosistema del ambiente construido.

En la Etapa 3. Materia Orgánica Muerta se identificó que el manejo de los desechos por compostaje se da al interior de los espacios de cultivos, al haber perdido el espacio colectivo. En ellos se produce la materia orgánica muerta, que en forma de abono retorna a la primera etapa de la productividad.

FLUJO ENERGÉTICO AGROECOLÓGICO
Relaciones alimentarias entre las distintas poblaciones

Conocimiento

Fig. 8. Flujo Energético Agroecológico en Pinares de Oriente.

5.4 Entrevistas no estructuradas

23 de Octubre de 2022

Texto 1:

Doña Luz Dary es lideresa en Pinares de Oriente, dedica su cotidianidad a labores del hogar, a la siembra y cosecha activa de hortalizas, granos y frutales y a la producción de arepas para la comercialización.

Img. 12. Luz Darys preparando arepas (Tomada por Santiago Román)

Cuenta que en Pinares de Oriente muchas familias se abastecen de las huertas y que es un espacio de compartir en familia, donde los niños y adultos convergen además de los lazos que crea con los vecinos en el barrio, que a través de la solidaridad y la cooperación, se desdibuja la competencia.

que se habían ya constituido en el barrio para mejorar la producción alimentaria se han perdido y que es una situación que supera los límites de su autonomía como lideresas del barrio. Estos conflictos dentro del barrio, han restado espacios destinados al desarrollo del agrosistema por lo que ellas se han visto forzadas a integrar al interior de las huertas a actividades como el compostaje, germinación, plantulado y el almacenamiento de las semillas y desertar de otros como el galpón de producción avícola. En el caso de Luz Dary opta por sembrar directamente en la huerta en vez de plántular ex situ.

Luz Daris hace énfasis durante la conversación que en Pinares de Oriente el manejo de los cultivos se hace a través de procesos orgánicos y que para el control de plagas utilizan biopreparados como cebolla, ají picante y ajo, otros con jabón, leche cruda y aceite vegetal. Algunas veces, las huerteras utilizan trampas para insectos con plantas provistas de flores alrededor de las huertas principalmente cerca de las coles, porque “aquí hay una mariposa blanca que deja los gusanos en las hojas de la col”.

Afirma que es común en el barrio ver fauna silvestre, siempre hay muchos pajaritos, algunas serpientes pequeñas, hasta zarigüeyas que a veces se comen las gallinas, mariposas de muchos colores y tamaños entre otros.

Img. 1 3. Mariposa Blanca en biotrampas, huertas en Pinares de Oriente.

23 de Octubre de 2022

Texto 2:

Doña Berta Vázquez es lideresa social, huertera y emprendedora del barrio Pinares de Oriente.

Cuenta que le gusta experimentar recetas con lo que produce en las huertas aunque el espacio de su cocina sea muy pequeño y expresa la voluntad de establecer un espacio en su huerta donde pueda hacer sus preparaciones y comercializarlas, ya que la producción de cultivos no da abasto en totalidad para el autoconsumo, pero sí podría complementarse con la comercialización de algunos productos.

Doña Berta muestra dominio y conocimiento de saberes sobre el arte culinario tradicional. Dentro de sus especialidades produce chimichurri, proteínas vegetarianas con cáscara de plátano, garbanzo, lentejas, guacamole, galletas de limón y nunca utiliza ningún tipo de conservantes. Insiste en la producción saludable de alimentos y que en Pinares de Oriente, todo lo que se produce es orgánico. En su huerta cuenta con una gran diversidad de hortalizas, legumbres y árboles frutales. “A mí me gusta la variedad y así es como siembro”. Cebolla larga, guayaba, romero, frijol, cidra, yuca, aromáticas, mafafa, penca de sábila, coles, lechugas, plátano, arracacha entre otros. Además cuenta con el saber medicinal del uso de plantas para el tratamiento y prevención de enfermedades.

Img 14. Doña Berta Vázquez en su huerta.

Capítulo VI

La síntesis en el espacio

En esta etapa se concluye en respuestas a través del espacio, partiendo de la información construida en las etapas anteriores: análisis e identificación.

Tras los procesos anteriores de identificación y análisis se diagnostican tres principales situaciones que interrumpen el cierre del ciclo energético en el sistema de producción Agroecológico de Pinares de Oriente. En primer lugar, se halló que la comunidad no cuenta con un espacio colectivo para realización de intercambios y almacenamiento de semillas y/o plántulas. Esto influye en la autonomía de los propios productores, debido que al no disponer de un instrumento físico de acopio y almacenamiento en las condiciones que lo requiera, la comunidad pasa a depender de la agroindustria para proveerse. Además son de vital importancia para preservar la diversidad alimentaria y salvaguardar genéticamente semillas originarias de producciones libres de agroquímicos.

El siguiente punto a destacar es el aprovechamiento de la cosecha. Actualmente se encontró que la cosecha pretende un alcance del autoconsumo de las familias huerteras, además de ser utilizado como alimentos en las festividades realizadas por la comunidad. Sin embargo, las Lideresas Huerteras aseguran que la producción no supe todos los nutrientes necesarios para la alimentación, por lo que han optado por indicios de un proceso de comercialización de productos en viveros y subproductos

Img. 15. El cuerpo en la producción del espacio

como arepas, conservas, aliños, entre otros, obteniendo ingresos económicos a partir de la se aplicación de conocimientos tradicionales. La comunidad manifiesta el deseo de constituir un espacio colectivo (cocina-comedor) como escenario de comercialización con miras en el turismo comunitario anteriormente mencionado.

Por último, el manejo de los desechos por compostaje al trasladarse al interior de los espacios de cultivos conduce a diversas implicaciones que pueden afectar de manera negativa la salud de los cultivos, mediante la permanencia de plagas de distintas campañas en el lugar de producción entorpeciendo el rompimiento de los ciclos de plagas.

En busca de constituir desde la **génesis arquitectónica el componente participativo**, la comunidad de Pinares de Oriente determina como prioridad dentro de las problemáticas identificadas, el desarrollo del espacio comunitario en función de cocina comedor, para iniciar con las actividades de lo que llaman “turismo comunitario”. Esto con el fin y capacidad de **potenciar las relaciones hábitat-economía a través del espacio común, fortalecer las iniciativas solidarias, generar recursos y empleos autónomos con una red de conocimientos tradicionales de culturas de origen interrelacionadas en el contexto.**

Desarrollo progresivo de entornos agroecológicos en el hábitat popular:
Una experiencia participativa en Pinares de Oriente, Medellín.

Las formas de producción espacial como proceso legítimo considera una estructuración lineal donde un vacío pasa a recibir un objeto espacial que contiene un programa. Un algo, fuente de un proceso finito que ocupa un vacío. La producción espacial emergente, se admite desde una situación, un acontecimiento o una necesidad. La emergencia implica una formación dinámica del objeto espacial, que se transforma continuamente en el tiempo, a partir de procesos cognitivos, sociales, económicos, ecológicos y culturales determinados por las prioridades de quienes lo construyen. La construcción del espacio como organismo vivo, entre orden y desorden de lo emergente se expresa como “el carácter casi que inevitablemente oximorónico del concepto de diseño autónomo” (Escobar, 2019).

Este ejercicio cuestiona la mirada de la operatividad técnica-industrial de la producción arquitectónica y asume desde el proceso investigativo, una esfera de realidades sociales y necesidades básicas de poblaciones vulnerables volcadas al ambiente construido. La no predictibilidad de lo emergente define al proyecto arquitectónico como una pieza que pretende abrir un abanico de posibilidades alternativas en su proceso de viva construcción. El aparato espacial modificable con indeducible resultado final, donde quien sabe llegue a un fin, pero que concede la capacidad de albergar acontecimientos de creatividad social como eje articulador para el bienestar y la autonomía.

En el proceso de análisis, se encontró que la producción espacial de Pinares de Oriente está determinada por el alcance del cuerpo como instrumento de producción y por los ritmos de vida de quienes lo producen. Las estructuras auto-organizativas del barrio, ha sido liderado por mujeres en su mayoría, las mismas quienes habrían tomado la iniciativa hacia la gestión y producción espacial de La Cocina.

Mapa 6. Planta de localización de la Cocina (2), muestra las cercanías con la Casa Vivero Jairo Maya (1), los vacíos productivos (3) y las llenos habitacionales (4).

El lugar de emplazamiento determinado por la comunidad, empieza a tejer una red de vacíos productivos pertenecientes a núcleos familiares, llenos habitacionales y lo que se proyecta como lleno productivo comunitario, La Cocina. Se encontró que este espacio en condiciones físicamente inestables ya contaba con dispositivos y dinámicas en torno a la elaboración de subproductos desde las materias primas cosechadas desde las huertas, además de un espacio de acopio de materiales reutilizables o reciclables y de ser el espacio de eventualidades relacionadas al ocio y al tiempo libre, con música y sancocho. Por otro lado, se encuentran diversas especies de plantas como elementos de ornamentación características de la población.

Fig. 9. Identificación de los elementos que componen el lugar.

El área designada consta de 40m² en lote de formato triangular con una actual estructura de cubierta a dos aguas ocupando aproximadamente el 60% del área total. Conformada por columnas de madera, guadua, listones y techada en zinc, la cubierta guarda una serie de dispositivos, aunque en condiciones muy precarias, demuestran una iniciativa hacia las actividades productivas del espacio. Fogón de leña, fogón solar, enfriador de arepas, depósito de leñas, una banca y un lavadero instalado en función de lavaplatos.

Inicialmente, en el proceso de reconocimiento del lugar se realiza un inventario de materiales y dispositivos reutilizables y/o reciclables identificados que la comunidad habría estado recopilando en función de la construcción social del espacio.

MATERIALES Y DISPOSITIVOS REUTILIZABLES/ RECICLABLES

Fig. 10. Inventario de Materiales y dispositivos Reciclables y/o Reutilizables compilados por la comunidad

A partir de allí, la comunidad empieza a definir las necesidades y con una idea de orden de operaciones en lo emergente como definición prioridades en la constitución. El fuego como origen de la actividad del cocinar, fue el punto de partida. Gottfried Semper, destaca el hogar (del latín focaris 'de fuego') frente a la cubierta, el cerramiento y el suelo, como principal de cuatro elementos que componen la arquitectura de todos los tiempos, que en forma de síntesis expresa en la Cabaña Caribeña. Entonces esta génesis espacial pretende un espacio, que desde su dimensión social, se formule una relación con el fuego como elemento transformador de lo que emergió de la tierra, los alimentos.

Desde este punto, era necesario plantear la pregunta de cómo a partir de una necesidad con gran valor simbólico, se podría empezar a estructurar una solución espacial desde lo que teníamos en disponibilidad. Se requerían soluciones de fácil acceso, económicas, autoconstruibles y que durante un ejercicio de observación se encuentra que la tierra del lote estaba constituida por flujos de lodos de matriz limosa/arcillosa, la cual, era apta para la producción de adobes. Al mismo tiempo, la comunidad encontraba conveniente la utilización de la chimenea de ventilación en aluminio para la extracción del humo.

DISEÑO HORNO EN BLOQUES DE ADOBE			
DESCRIPCIÓN	PLANTA SECUENCIA		ALZADO SECUENCIA
<p>PAISAJE 1: LANTARNA</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Estructura de soporte exterior 2. Pared de ladrillo 3. Pared de ladrillo interior 4. Pared de ladrillo exterior 5. Pared de ladrillo interior 6. Pared de ladrillo exterior 7. Pared de ladrillo interior 8. Pared de ladrillo exterior 9. Pared de ladrillo interior 10. Pared de ladrillo exterior 11. Pared de ladrillo interior 12. Pared de ladrillo exterior 13. Pared de ladrillo interior 14. Pared de ladrillo exterior 15. Pared de ladrillo interior 16. Pared de ladrillo exterior 17. Pared de ladrillo interior 18. Pared de ladrillo exterior 19. Pared de ladrillo interior 20. Pared de ladrillo exterior 21. Pared de ladrillo interior 22. Pared de ladrillo exterior 23. Pared de ladrillo interior 24. Pared de ladrillo exterior 25. Pared de ladrillo interior 26. Pared de ladrillo exterior 27. Pared de ladrillo interior 28. Pared de ladrillo exterior 29. Pared de ladrillo interior 30. Pared de ladrillo exterior 31. Pared de ladrillo interior 32. Pared de ladrillo exterior 33. Pared de ladrillo interior 34. Pared de ladrillo exterior 35. Pared de ladrillo interior 36. Pared de ladrillo exterior 37. Pared de ladrillo interior 38. Pared de ladrillo exterior 39. Pared de ladrillo interior 40. Pared de ladrillo exterior 41. Pared de ladrillo interior 42. Pared de ladrillo exterior 43. Pared de ladrillo interior 44. Pared de ladrillo exterior 45. Pared de ladrillo interior 46. Pared de ladrillo exterior 47. Pared de ladrillo interior 48. Pared de ladrillo exterior 49. Pared de ladrillo interior 50. Pared de ladrillo exterior 51. Pared de ladrillo interior 52. Pared de ladrillo exterior 53. Pared de ladrillo interior 54. Pared de ladrillo exterior 55. Pared de ladrillo interior 56. Pared de ladrillo exterior 57. Pared de ladrillo interior 58. Pared de ladrillo exterior 59. Pared de ladrillo interior 60. Pared de ladrillo exterior 61. Pared de ladrillo interior 62. Pared de ladrillo exterior 63. Pared de ladrillo interior 64. Pared de ladrillo exterior 65. Pared de ladrillo interior 66. Pared de ladrillo exterior 67. Pared de ladrillo interior 68. Pared de ladrillo exterior 69. Pared de ladrillo interior 70. Pared de ladrillo exterior 71. Pared de ladrillo interior 72. Pared de ladrillo exterior 73. Pared de ladrillo interior 74. Pared de ladrillo exterior 75. Pared de ladrillo interior 76. Pared de ladrillo exterior 77. Pared de ladrillo interior 78. Pared de ladrillo exterior 79. Pared de ladrillo interior 80. Pared de ladrillo exterior 81. Pared de ladrillo interior 82. Pared de ladrillo exterior 83. Pared de ladrillo interior 84. Pared de ladrillo exterior 85. Pared de ladrillo interior 86. Pared de ladrillo exterior 87. Pared de ladrillo interior 88. Pared de ladrillo exterior 89. Pared de ladrillo interior 90. Pared de ladrillo exterior 91. Pared de ladrillo interior 92. Pared de ladrillo exterior 93. Pared de ladrillo interior 94. Pared de ladrillo exterior 95. Pared de ladrillo interior 96. Pared de ladrillo exterior 97. Pared de ladrillo interior 98. Pared de ladrillo exterior 99. Pared de ladrillo interior 100. Pared de ladrillo exterior 			
<p>PAISAJE 2: PLACA DE COCINERO</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Pared de ladrillo exterior 2. Pared de ladrillo interior 3. Pared de ladrillo exterior 4. Pared de ladrillo interior 5. Pared de ladrillo exterior 6. Pared de ladrillo interior 7. Pared de ladrillo exterior 8. Pared de ladrillo interior 9. Pared de ladrillo exterior 10. Pared de ladrillo interior 11. Pared de ladrillo exterior 12. Pared de ladrillo interior 13. Pared de ladrillo exterior 14. Pared de ladrillo interior 15. Pared de ladrillo exterior 16. Pared de ladrillo interior 17. Pared de ladrillo exterior 18. Pared de ladrillo interior 19. Pared de ladrillo exterior 20. Pared de ladrillo interior 21. Pared de ladrillo exterior 22. Pared de ladrillo interior 23. Pared de ladrillo exterior 24. Pared de ladrillo interior 25. Pared de ladrillo exterior 26. Pared de ladrillo interior 27. Pared de ladrillo exterior 28. Pared de ladrillo interior 29. Pared de ladrillo exterior 30. Pared de ladrillo interior 31. Pared de ladrillo exterior 32. Pared de ladrillo interior 33. Pared de ladrillo exterior 34. Pared de ladrillo interior 35. Pared de ladrillo exterior 36. Pared de ladrillo interior 37. Pared de ladrillo exterior 38. Pared de ladrillo interior 39. Pared de ladrillo exterior 40. Pared de ladrillo interior 41. Pared de ladrillo exterior 42. Pared de ladrillo interior 43. Pared de ladrillo exterior 44. Pared de ladrillo interior 45. Pared de ladrillo exterior 46. Pared de ladrillo interior 47. Pared de ladrillo exterior 48. Pared de ladrillo interior 49. Pared de ladrillo exterior 50. Pared de ladrillo interior 51. Pared de ladrillo exterior 52. Pared de ladrillo interior 53. Pared de ladrillo exterior 54. Pared de ladrillo interior 55. Pared de ladrillo exterior 56. Pared de ladrillo interior 57. Pared de ladrillo exterior 58. Pared de ladrillo interior 59. Pared de ladrillo exterior 60. Pared de ladrillo interior 61. Pared de ladrillo exterior 62. Pared de ladrillo interior 63. Pared de ladrillo exterior 64. Pared de ladrillo interior 65. Pared de ladrillo exterior 66. Pared de ladrillo interior 67. Pared de ladrillo exterior 68. Pared de ladrillo interior 69. Pared de ladrillo exterior 70. Pared de ladrillo interior 71. Pared de ladrillo exterior 72. Pared de ladrillo interior 73. Pared de ladrillo exterior 74. Pared de ladrillo interior 75. Pared de ladrillo exterior 76. Pared de ladrillo interior 77. Pared de ladrillo exterior 78. Pared de ladrillo interior 79. Pared de ladrillo exterior 80. Pared de ladrillo interior 81. Pared de ladrillo exterior 82. Pared de ladrillo interior 83. Pared de ladrillo exterior 84. Pared de ladrillo interior 85. Pared de ladrillo exterior 86. Pared de ladrillo interior 87. Pared de ladrillo exterior 88. Pared de ladrillo interior 89. Pared de ladrillo exterior 90. Pared de ladrillo interior 91. Pared de ladrillo exterior 92. Pared de ladrillo interior 93. Pared de ladrillo exterior 94. Pared de ladrillo interior 95. Pared de ladrillo exterior 96. Pared de ladrillo interior 97. Pared de ladrillo exterior 98. Pared de ladrillo interior 99. Pared de ladrillo exterior 100. Pared de ladrillo interior 			
<p>PAISAJE 3: LAS CHIMANAS</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Estructura de soporte exterior 2. Pared de ladrillo 3. Pared de ladrillo interior 4. Pared de ladrillo exterior 5. Pared de ladrillo interior 6. Pared de ladrillo exterior 7. Pared de ladrillo interior 8. Pared de ladrillo exterior 9. Pared de ladrillo interior 10. Pared de ladrillo exterior 11. Pared de ladrillo interior 12. Pared de ladrillo exterior 13. Pared de ladrillo interior 14. Pared de ladrillo exterior 15. Pared de ladrillo interior 16. Pared de ladrillo exterior 17. Pared de ladrillo interior 18. Pared de ladrillo exterior 19. Pared de ladrillo interior 20. Pared de ladrillo exterior 21. Pared de ladrillo interior 22. Pared de ladrillo exterior 23. Pared de ladrillo interior 24. Pared de ladrillo exterior 25. Pared de ladrillo interior 26. Pared de ladrillo exterior 27. Pared de ladrillo interior 28. Pared de ladrillo exterior 29. Pared de ladrillo interior 30. Pared de ladrillo exterior 31. Pared de ladrillo interior 32. Pared de ladrillo exterior 33. Pared de ladrillo interior 34. Pared de ladrillo exterior 35. Pared de ladrillo interior 36. Pared de ladrillo exterior 37. Pared de ladrillo interior 38. Pared de ladrillo exterior 39. Pared de ladrillo interior 40. Pared de ladrillo exterior 41. Pared de ladrillo interior 42. Pared de ladrillo exterior 43. Pared de ladrillo interior 44. Pared de ladrillo exterior 45. Pared de ladrillo interior 46. Pared de ladrillo exterior 47. Pared de ladrillo interior 48. Pared de ladrillo exterior 49. Pared de ladrillo interior 50. Pared de ladrillo exterior 51. Pared de ladrillo interior 52. Pared de ladrillo exterior 53. Pared de ladrillo interior 54. Pared de ladrillo exterior 55. Pared de ladrillo interior 56. Pared de ladrillo exterior 57. Pared de ladrillo interior 58. Pared de ladrillo exterior 59. Pared de ladrillo interior 60. Pared de ladrillo exterior 61. Pared de ladrillo interior 62. Pared de ladrillo exterior 63. Pared de ladrillo interior 64. Pared de ladrillo exterior 65. Pared de ladrillo interior 66. Pared de ladrillo exterior 67. Pared de ladrillo interior 68. Pared de ladrillo exterior 69. Pared de ladrillo interior 70. Pared de ladrillo exterior 71. Pared de ladrillo interior 72. Pared de ladrillo exterior 73. Pared de ladrillo interior 74. Pared de ladrillo exterior 75. Pared de ladrillo interior 76. Pared de ladrillo exterior 77. Pared de ladrillo interior 78. Pared de ladrillo exterior 79. Pared de ladrillo interior 80. Pared de ladrillo exterior 81. Pared de ladrillo interior 82. Pared de ladrillo exterior 83. Pared de ladrillo interior 84. Pared de ladrillo exterior 85. Pared de ladrillo interior 86. Pared de ladrillo exterior 87. Pared de ladrillo interior 88. Pared de ladrillo exterior 89. Pared de ladrillo interior 90. Pared de ladrillo exterior 91. Pared de ladrillo interior 92. Pared de ladrillo exterior 93. Pared de ladrillo interior 94. Pared de ladrillo exterior 95. Pared de ladrillo interior 96. Pared de ladrillo exterior 97. Pared de ladrillo interior 98. Pared de ladrillo exterior 99. Pared de ladrillo interior 100. Pared de ladrillo exterior 			
<p>PAISAJE 4: TUBERIZACIÓN</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Estructura de soporte exterior 2. Pared de ladrillo 3. Pared de ladrillo interior 4. Pared de ladrillo exterior 5. Pared de ladrillo interior 6. Pared de ladrillo exterior 7. Pared de ladrillo interior 8. Pared de ladrillo exterior 9. Pared de ladrillo interior 10. Pared de ladrillo exterior 11. Pared de ladrillo interior 12. Pared de ladrillo exterior 13. Pared de ladrillo interior 14. Pared de ladrillo exterior 15. Pared de ladrillo interior 16. Pared de ladrillo exterior 17. Pared de ladrillo interior 18. Pared de ladrillo exterior 19. Pared de ladrillo interior 20. Pared de ladrillo exterior 21. Pared de ladrillo interior 22. Pared de ladrillo exterior 23. Pared de ladrillo interior 24. Pared de ladrillo exterior 25. Pared de ladrillo interior 26. Pared de ladrillo exterior 27. Pared de ladrillo interior 28. Pared de ladrillo exterior 29. Pared de ladrillo interior 30. Pared de ladrillo exterior 31. Pared de ladrillo interior 32. Pared de ladrillo exterior 33. Pared de ladrillo interior 34. Pared de ladrillo exterior 35. Pared de ladrillo interior 36. Pared de ladrillo exterior 37. Pared de ladrillo interior 38. Pared de ladrillo exterior 39. Pared de ladrillo interior 40. Pared de ladrillo exterior 41. Pared de ladrillo interior 42. Pared de ladrillo exterior 43. Pared de ladrillo interior 44. Pared de ladrillo exterior 45. Pared de ladrillo interior 46. Pared de ladrillo exterior 47. Pared de ladrillo interior 48. Pared de ladrillo exterior 49. Pared de ladrillo interior 50. Pared de ladrillo exterior 51. Pared de ladrillo interior 52. Pared de ladrillo exterior 53. Pared de ladrillo interior 54. Pared de ladrillo exterior 55. Pared de ladrillo interior 56. Pared de ladrillo exterior 57. Pared de ladrillo interior 58. Pared de ladrillo exterior 59. Pared de ladrillo interior 60. Pared de ladrillo exterior 61. Pared de ladrillo interior 62. Pared de ladrillo exterior 63. Pared de ladrillo interior 64. Pared de ladrillo exterior 65. Pared de ladrillo interior 66. Pared de ladrillo exterior 67. Pared de ladrillo interior 68. Pared de ladrillo exterior 69. Pared de ladrillo interior 70. Pared de ladrillo exterior 71. Pared de ladrillo interior 72. Pared de ladrillo exterior 73. Pared de ladrillo interior 74. Pared de ladrillo exterior 75. Pared de ladrillo interior 76. Pared de ladrillo exterior 77. Pared de ladrillo interior 78. Pared de ladrillo exterior 79. Pared de ladrillo interior 80. Pared de ladrillo exterior 81. Pared de ladrillo interior 82. Pared de ladrillo exterior 83. Pared de ladrillo interior 84. Pared de ladrillo exterior 85. Pared de ladrillo interior 86. Pared de ladrillo exterior 87. Pared de ladrillo interior 88. Pared de ladrillo exterior 89. Pared de ladrillo interior 90. Pared de ladrillo exterior 91. Pared de ladrillo interior 92. Pared de ladrillo exterior 93. Pared de ladrillo interior 94. Pared de ladrillo exterior 95. Pared de ladrillo interior 96. Pared de ladrillo exterior 97. Pared de ladrillo interior 98. Pared de ladrillo exterior 99. Pared de ladrillo interior 100. Pared de ladrillo exterior 			

Fig. 11. Diseño y proceso de ejecución del fogón a leña.

Partiendo de este concepto, se realizaron talleres de capacitación a la comunidad sobre técnicas basadas en la tierra como herramienta de construcción social del espacio a partir de un material constructivo. Es importante resaltar que el porcentaje de humedad de la tierra define la técnica constructiva, que para el caso se adaptan los adobes secados al sol.

El taller se expone en tres puntos: la fabricación de las adoberas, la preparación de la mezcla del barro y la fabricación de los adobes descritos en la tabla:

FABRICACIÓN DE ADOBERAS		
<p>Molde sin fondo para un adobe entero.</p>	<p>Materiales</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2 piezas de madera de 45 x 2 x 10 cm • 4 piezas de madera de 12,5 x 2 x 10 cm • 1 pieza de madera de 2x2x10 cm o 1 semicilindro de madera de 2 cm de radio • Cola sintética para carpintería • Clavos 	<p>Herramientas</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 Martillo • 1 Cinta métrica • 1 Serrucho • 1 Lija
<p>Molde sin fondo para dos adobes enteros.</p>	<p>Materiales</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2 piezas de madera de 50 x 2 x 10 cm • 4 piezas de madera de 25 x 2 x 10 cm • 2 piezas de madera de 2x2x10 cm o 1 semicilindro de madera de 2 cm de radio • Cola sintética para carpintería • Clavos 	<p>Herramientas</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 Martillo • 1 Cinta métrica • 1 Serrucho • 1 Lija
PREPARACIÓN DE MEZCLA DE BARRO	FABRICACIÓN DE ADOBES	
<ul style="list-style-type: none"> • Acumular suficiente tierra tipo arcillosa. Se debe retirar material orgánico que se encuentre en ella (hojas, residuos, entre otros) y piedras. Lo ideal es cernirla para lograr una granulometría más uniforme. • Disponerla en un espacio amplio donde se pueda manipular. • Agregar arena en una relación 60% tierra arcillosa y 40% arena. Añadir agua a los pocos e ir mezclando con pales o con los pies hasta lograr una mezcla plástica. • Para la fabricación HORNOS de bloques de adobe se debe agregar sal para lograr una mejor retención de calor al interior del horno. • Añadir paja o aserrín y amasar hasta que la mezcla quede homogénea. 	<ul style="list-style-type: none"> • Preparar una superficie limpia, nivelado y espolvorear arena en ella. • Preparar los moldes adoberas: Sumergir en agua o humedecer y espolvorear arena en las paredes internas para facilitar el desmoldado. • Ubicar los moldes en la superficie. • Tomar una cantidad de mezcla proporcional al volumen del molde y rellenarlo de manera uniforme. • Nivelar la superficie de la mezcla en el molde y retirar los excesos con una regla de madera humedecida previamente. • Desmoldar. 	

Fig. 12. Cartilla guía de proceso de fabricación de adobes.

En las siguientes imágenes se describe el proceso pedagógico con la comunidad de la fabricación del material:

Img. 16. Fabricación de adobera.

Img. 17. Transferencia tecnológica. (Tomada por Santiago Román)

Img. 18. Cernir la tierra (Tomada por Santiago Román)

Img. 19. Preparación del barro. (Tomada por Tabita Slimmens).

Img. 20. Barro al molde. (Tomada por Tabita Slimmens).

Img. 21. Desmolde y secado.

Transversalmente, la constante socialización de los avances del proyecto se integraban las diferentes posiciones, voluntades y anhelos de la comunidad encontrando así los determinantes que estructuraban la espacialidad. Un espacio que iría albergar dinámicas económicas, sociales y ambientales dentro de un sistema agroecológico que se estaba tejiendo a través de la significación espacial. La búsqueda por un sistema espacial que altera la linealidad del proceso constructivo requería una técnica constructiva flexible, donde el espacio pudiese construirse, reconstruirse y deconstruirse. Se encontró que la construcción de un espacio progresivo utilizando la tectónica de la guadua, que a través de mecanismos manuales y procesos de armado ex situ, contaba con la capacidad de modificarse en el tiempo permitiendo; la relación viva con la producción de un espacio construido por ritmos determinados por quienes lo habitaban en un diálogo entre lo útil, lo cultural, lo suficiente y lo biológico “es el tiempo de la belleza de lo pequeño y lo bien proporcionado” (Giraldo, 2022) .

El proceso de construcción progresiva en la producción espacial resume la alternativa para el desarrollo del ambiente construido en el contexto de Pinares de Oriente, por lo que partir por estos modos de construcción se hacía indispensable para la resolución del proyecto. Esto adentra al proyecto arquitectónico dentro de una indeterminación del imaginario que pretende, ya que el proceso progresivo admite desvíos basados en lo que se define como prioridad. Sin embargo, se trazan una serie de etapas que irán de manera progresiva transformando las condiciones del espacio actual, sin tener que dejar de utilizarlo, es decir, no se espera un espacio terminado sino que se habita el proceso. La ordenación del desarrollo progresivo se adhiere a mecanismos de fabricación ex situ de los elementos de tal manera que las etapas llegan a reemplazar dispositivos que conforman la situación previa permitiendo el uso constante para las actividades necesarias.

El siguiente esquema describe las etapas del desarrollo progresivo como una sucesión discontinua de la producción espacial mediante la definición de operaciones y sus elementos a ejecutar que en algunos casos aprovechan los materiales y dispositivos reutilizables y/o reciclables previamente identificados en el acopio.

Desarrollo progresivo
Sucesión discontinua de la producción espacial.

Fig. 13. Etapas de desarrollo progresivo

Fig. 13. Etapas de desarrollo progresivo

El espacio resultante, resuelve una unidad mínima para el uso, a través de una franja de usos fijos entre una doble línea de columnas alineada al límite posterior del espacio de forma que soportan las actividades dentro del vacío restante cubierto. De igual manera, la fachada permite la extensión del uso hacia el vacío descubierto duplicando la posibilidad de área útil. Se construye mediante la serialización de cuatro pórticos cerchados los cuales incrementan el plenum hacia el espacio de mayor actividad del espacio.

Fig. 14. Planta arquitectónica

Fig. 15. Sección general

Fig. 16. Render exterior

Fig. 17. Render Fachada principal

Las oportunidades de la agroecología urbana introducen una mirada política y ontológica en la producción social del ambiente construido que trata de coaccionar con las relaciones ecológicas que plantea el habitar humano. Lo esencial de la vida, empieza a través de la agroecología, a estructurar las relaciones espaciales del entorno socialmente tejido. La vida social en espacio que escucha el ecosistema, abre puertas hacia la emancipación y garantiza mecanismos de soberanía alimentaria desde la autogestión. Sin anhelos en lo excesivo más hacia lo digno, lo simbólico y lo suficiente. Procura además la reinserción de cosmovisiones dentro de los discursos contemporáneos de la producción espacial mediante el reconocimiento de las sabidurías ancestrales del habitar en la tierra.

La participación como producción social del ambiente construido permite que, en la realización de lo comunal, se plantee un escenario hacia el tejido social. Además plantea un laboratorio de experimentación hacia el espacio y de transferencias e intercambios tecnológicos como instrumento del accionar en autonomía. Por otro lado, este mecanismo de producción arquitectónica mediante el desarrollo progresivo introduce la idea de habitar el proceso, donde el espacio está en constante movimiento e involucra a quienes allí habitan en su consolidación en la búsqueda de la mejora del cobijo, sin tener que deshabitarlo. Una relación viva con el objeto que se habita.

Pinares de Oriente, comunidad constituida por saberes de campesinos desplazados de distintos orígenes y regiones de nuestro país traen el arsenal ancestral y nemo-técnico hacia la construcción social de un nuevo ambiente construido en la ciudad como oportunidad de ser parte de una territorialidad, barrio, una comunidad, comuna o sector soportado por los vínculos sociales tejidos en la creación de un paisaje y la soberanía alimentaria.

Img 1. La lógica espacial de quien habita con el paisaje	6
Img. 2. Recorrer la comuna 8. (Tomada por: Pedro Russo).	10
Img. 3. Cenir la tierra (Tomada por: Santiago Román).	12
Img. 4. Berta Vasquez en su huerta.	16
Img. 5. construcción de paz desde los territorios (Tomada por Juan Pablo Salazar).	28
Img. 6. Actividad sobre la memoria en Pinares de Oriente. (Tomada por Juan Pablo Salazar).	40
Img. 7. Niños en actividad Pinares de Oriente. (Tomada por Juan Pablo Salazar).	45
Img. 8. Paisaje humanizado.	46
Img. 9. Asentamiento de nuevas poblaciones en áreas destinadas a la producción alimentaria.	52
Img. 10. Huerta de Doña Berta Vásquez.	54
Img. 11. Manos de Luz Darys preparando arepas	56
Img. 12. Luz Darys preparando arepas (Tomada por Santiago Román)	60
Img. 13. Mariposa Blanca en biotrapas, huertas en Pinares de Oriente.	61
Img 14. Doña Berta Vázques en su huerta.	62
Img. 15. El cuerpo en la producción del espacio	64
Img. 16. Fabricación de adobera.	71
Img. 17. Transferencia tecnológica. (Tomada por Santiago Román)	71
Img. 18. Cernir la tierra (Tomada por Santiago Román)	71
Img. 19. Preparación del barro. (Tomada por Tabita Slimmens).	71
Img. 20. Barro al molde. (Tomada por Tabita Slimmens).	71
Img. 21. Desmolde y secado.	71

Mapa 1. Plano Localización de Pinares de Oriente señala la proximidad al cerro Pan de Azúcar	34
Mapa 2. Plano Pinares de Oriente 2017.	35
Mapa 3. Morfogénesis : Borear y desbordar. Vacíos productivos y la relación con el lleno construido. Temporalidades 2017 y 2022.	49
Mapa 4. Mapa de riesgo por inundación en Pinares de Oriente.	51
Mapa 5. Mapa de Pendientes en Pinares de Oriente.	51
Mapa 6. Planta de localización de la Cocina.	66

Fig. 1. Nota. Reproducción de “La Notación de la Vida”, por P. Geddes, 1915 , Cities in Evolution.	08
Fig. 2. Flujo de energía en el agroecosistema. (Adaptado de Odum, 1972)	20
Fig. 3 Perspectivas y niveles de la investigación (Adaptado de Alberich, 2002)	24
Fig. 4. Etapas de la investigación	26
Fig. 5. (Artículo 235 del Acuerdo 48 de 2014 POT Medellín)	37
Fig. 6. El cuerpo y la producción del paisaje en Pinares de Oriente.	43
Fig. 7. Sección de una parcela tipo y del sistema en terrazas o camas, con uso variado de cultivo.	53
Fig. 8. Flujo Energético Agroecológico en Pinares de Oriente.	59
Fig. 9. Identificación de los elementos que componen el lugar.	67
Fig. 10. Inventario de Materiales y dispositivos Reciclables y/o Reutilizables compilados por la comunidad	68
Fig. 11. Diseño y proceso de ejecución del fogón a leña.	69
Fig. 12. Cartilla guía de proceso de fabricación de adobes.	70
Fig. 13. Etapas de desarrollo progresivo	74
Fig. 14. Planta arquitectónica	76
Fig. 15. Sección general	77
Fig. 16. Render exterior	78
Fig. 17. Render Fachada principal	79
Fig. 18. Sección detalle constructivo	80
Fig. 19. Render interior	81

Alberich, T. (2002). Perspectivas de la investigación social. In VILLASANTE, Tomás R. et al. (coords.). *La investigación social participativa*. Madrid: El Viejo Topo.

Alonso, M. (2007). Medellín: El complejo camino de la competencia armada. En: *Parapolítica: la ruta de la expansión paramilitar y los acuerdos políticos*, Bogotá: Corporación Nuevo Arcoiris.

Altieri, M. A. (1987) *Agroecology: the Scientific Basis of Alternative Agriculture*. Boulder: Westview Press, 1987

Aquilué Junyent, I., Infantes López, D., Rodríguez i Martínez, E. & Sunyer Bernaus, L. (2017). Proyecto de consolidación y mejora urbano-rural para el barrio informal Pinares de Oriente en Medellín. Convenio entre la Escuela del Hábitat Cehap, Facultad de Arquitectura, Universidad Nacional de Colombia y la Universitat Politècnica de Catalunya.

Aquilué Junyent, I., Ajenjo Puigderrajols, O., Cabrera Pérez, C., Infantes López, D., Rodríguez i Martínez, E., & Sunyer Bernaus, L. (2018). Resiliencia frente a violencia : construcción de futuros en Pinares de Oriente, Medellín. *Llibre, Iniciativa Digital Politècnica*. Oficina de Publicacions Acadèmiques Digitals de la UPC. Retrieved from <http://hdl.handle.net/2117/122138>

Aquilué Junyent, I. (2020) El barrio de Pinares de Oriente: Procesos de resiliencia en el límite urbano-rural de Medellín. *UIA 2021 RIO: 27th World Congress of Architects*.

Calderón, J., & Cardona, D. L. (2013). *ORLANDO FALS BORDA Y LA INVESTIGACIÓN ACCIÓN PARTICIPATIVA: APORTES EN EL PROCESO DE FORMACIÓN PARA LA TRANSFORMACIÓN*. Retrieved from <https://www.centrocultural.coop>

Cotuá Muñoz, F., & Ríos Agudelo, D. (2009). Entre la Quebrada Santa Elena y el Cerro Pan de Azúcar: memoria y territorio de la Comuna 8. Medellín: Alcaldía de Medellín. Secretaría de Cultura Ciudadana.

Cuartas Henao, M. D. (2014). El derecho a la propiedad: Locke y Kant, entre el trabajo y la ocupación. *Estudios De Derecho*, 71(157), 211–233. Recuperado a partir de <https://revistas.udea.edu.co/index.php/red/article/view/21663>

Cumbre de la Tierra. (2020, junio 10). ONG Manos Unidas. <https://www.manosunidas.org/observatorio/cambio-climatico/cumbre-tierra>

Darwin, C. (1859). *El Origen de Las Especies*.

Davis, M. (2007). *Ciudades muertas: Ecología, catástrofe y revuelta*. Traficantes de Sueños.

Echeverría Ramírez, M., Mesa Sánchez, N. & Múnera López, M. (2011). Horizontes de sentido en la construcción social del hábitat: proyecto de investigación aplicada capacitación para la construcción social del hábitat en las comunas 1 - Popular y 8 - Villa Hermosa. Escuela del Hábitat CEHAP.

El Tiempo, R. (1996). *PLAN DE VIVIENDA SOCIAL: El Tiempo*. <https://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-525329>

Escobar, A. (2014). *Sentipensar con la tierra : nuevas lecturas sobre desarrollo, territorio y diferencia*. Universidad Autónoma Latinoamericana UNAULA.

Escobar, A. & Gnecco, C. (2019). *Autonomía y diseño: La realización de lo comunal* (1st ed.). Universidad del Cauca. <https://doi.org/10.2307/j.ctvpv50jd>

García Ramírez, W. (2012). *Arquitectura participativa: las formas de lo esencial*. *Revista de Arquitectura*, 14, 4-11.

Giraldo, O. F. (2018). *Ecología política de la agricultura. Agroecología y posdesarrollo*.

Giraldo, O. F. (2022). *Multitudes Agroecológicas*. D. R.© 2021, Universidad Nacional Autónoma de México Escuela Nacional de Estudios Superiores Unidad Mérida.

Gliessman, S. R. (1989) *Agroecology. Researching the Ecological Basis for Sustainable Agriculture*. New York: Springer-Verlag, 1989.

Gómez, F. O. (2010). *La agroecología y la soberanía alimentaria como alternativas al sistema agroalimentario capitalista. Experiencia de la Fundación San Isidro* (Duitama, Colombia). ILSA.

Guzman, M. L., Locati, L., & Suez, L. S. (2021). Manual de buenas prácticas para diseños agroecológicos: Apuntes. Independently Published.

Holston, J. (2008). *Insurgent citizenship: Disjunctions of democracy and modernity in Brazil*. Nueva Jersey: Princeton University Press.

Jiménez-Jiménez R.A., Gil-González G.L., Espinosa Ortiz V.E., Alonso-Pesado A. Ganadería campesina (2011). La jornada del campo. Disponible en línea en: <http://www.jornada.unam.mx/2011/12/17/cam-lecheria.html>

Jiménez Meneses, O., Montoya Guzmán, J. D., & Gutiérrez Flórez, F. (2004). Provincias y Caminos en la Gobernación de Antioquia durante el siglo XVI. *Anuario De Historia Regional Y De Las Fronteras*, 9(1), 3–31. Recuperado a partir de <https://revistas.uis.edu.co/index.php/anuariohistoria/article/view/915>

Jordán, C. M. A., & Ortega, J. P. A. (2014). Contribución de la producción animal en pequeña escala al desarrollo rural. REVERTÉ EDICIONES, S. A. DE C. V.

Kropotkin, P. (1913). *Fields, factories and workshops*. G. P. Putnam's sons.

Kropotkin, P.(2015). *El Apoyo Mutuo* (M. Montoto, Trad.). Createspace.

Lefebvre, H. (1974). *La producción del espacio*. Capitán Swing Libros, SL. L.

Ley 387 de 1997. Prevención y atención del desplazamiento forzado, julio 18 de 1997. Diario Oficial No. 43.622 (Col.).

Ley 1448 de 2011. Unidad para las Víctimas, junio 10 de 2011. Diario Oficial No. 48.096 (Col.).

Limón, T., Escobar, A., & Gnecco, C. (2019). Entrevista a Arturo Escobar.: Pragmatismo, utopismo y la política de lo real: hipótesis para el posdesarrollo. In *Autonomía y diseño: La realización de lo comunal* (1st ed., pp. 15–39). Universidad del Cauca. <https://doi.org/10.2307/j.ctvpv50jd.4>

Londoño, C. (2018). La gestión del bien común-territorio como construcción social de Derecho Caso de estudio barrio Pinares de Oriente, Comuna 8, Medellín-Colombia. Universidad Nacional de Colombia.

Londoño, J. S. (2019). Casa vivero Jairo Maya: un lugar de memoria en la comuna 8 de la ciudad de Medellín. Universidad De Antioquia .

Medio Humano 1972. (2013). Derecho Internacional Público - www.dipublico.org. <https://www.dipublico.org/conferencias-diplomaticas-naciones-unidas/conferencia-de-las-naciones-unidas-sobre-el-medio-humano-estocolmo-5-a-16-de-junio-de-1972/>

Nogué, J. (2007). *Construcción social del paisaje*. Biblioteca Nueva, S. L., Madrid.

Odum, E. P. 1972. *Ecología*. Nueva Editorial Interamericana México. Tercera edición.

ONU. (1987). Informe Brundtland. Informe de la Comisión Mundial sobre Medio Ambiente y Desarrollo. Recuperado de <https://undocs.org/es/A/42/427>

Ostrom, E. (1990). *Political economy of institutions and decisions: Governing the commons: The evolution of institutions for collective action*. Cambridge University Press.

Palero, Juan Santiago (2017). *Arquitectura participativa. Un estudio a partir de tres autores: Turner, Habraken y Alexander*. Córdoba Editorial de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño de la Universidad Nacional de Córdoba, 2017

Quiceno Toro, N., & Muñoz, A. (2008). *La Comuna 8, Memoria y Territorio*. Medellín: Secretaría de Cultura Ciudadana, Proyecto Memoria y Patrimonio.

Rave Aristizábal María Julia. (2010). *Arquitectura prehispánica en el valle de aburrá*. Universidad Nacional de Colombia Facultad de arquitectura.

Register, R. (1987). *Ecocity Berkeley*. North Atlantic Books.

Rodríguez Castillo, Luis. (2010). Reseña a El gobierno de los bienes comunes. La evolución de las instituciones de acción colectiva. Ostrom, Elinor. *Revista pueblos y fronteras digital*, 5(10), 363-374. <https://doi.org/10.22201/cim-sur.18704115e.2010.10.155>

Rosset, Peter M. y Lia Pinheiro Barbosa. 2021. "Autonomía y los movimientos sociales del campo en América Latina: un debate urgente". *Aposta*, núm. 89, pp. 8-31.

Rueda, S. (2011) *Il trasversale gioco dei saperi nel progetto e nella promozione della città. Capítulo: El Urbanismo Ecológico*. TRIA: Rivista Internazionale di cultura urbanistica núm. 06. Università degli Studi di Napoli Federico II. Centro Interdipartimentale di Ricerca, Laboratorio di Urbanistica e Pianificazione Territoriale. Edizioni Scientifiche Italiane.

Santos, M. (2001). *Naturaleza del Espacio, La - Técnica y Tiempo*. Ariel.

Sevilla. E.; Soler, M. (2009). *Agroecología y soberanía alimentaria: alternativas a la globalización agroalimentaria*. En: Soler, M.; Guerrero, C. (coord.). *PH Cuadernos 26. Patrimonio cultural en la nueva ruralidad andaluza*. Junta de Andalucía. Sevilla, España. Pp. 190-217.

Sevilla Guzmán, E.; Woodgate, G. (1997) *Sustainable Rural Development: From industrial Agriculture to Agroecology*. En Redclift, M.; Woodgate, G. (ed.) *The International handbook of Environmental Sociology*. Cheltenham: Edward Elgar, 1997

Simón Rojo, M. (2015). *El territorio en el Sistema Agroalimentario: el tramo medio del valle del Duero 1900-2015*. Universidad Politécnica de Madrid. Recuperado de: https://oa.upm.es/39879/1/MARIAN_SIMON_ROJO.pdf

Soubeyran, O. (1984) «Darwin y Kropotkin: dos concepciones opuestas del progreso y sus implicaciones en la Geografía humana». *Revista de geografía*, 1984, Vol. 18, Núm. 1, p. 31-46, <https://raco.cat/index.php/RevistaGeografia/article/view/45965>.

Talavera, P.G. (2011). *Kant y la idea del progreso indefinido de la humanidad*.

Toledo, V. M., & Barrera-Bassols, N. (2008). *La memoria biocultural*. Icaria editorial, s.a.

Torres Tovar, C., n.d. (2009) *Ciudad informal colombiana*. Universidad Nacional de Colombia
ISBN: 978-958-719-266-7 Disponible en: http://artes.bogota.unal.edu.co/assets/institutos/ihct/docs/ciudad_informal.pdf

Turner, John F. C. "Interpretaciones y políticas alternas. Un examen de los asentamientos espontáneos en América Latina", manuscrito citado por Robert, Jean, *Trust People*, op. cit, p. 30.

Turner, John F. C. (2018) *Autoconstrucción. Por una autonomía del habitar*. Escritos sobre vivienda, urbanismo, autogestión y holismo.

Villasante, Tomás R. (2006). *Desbordes Creativos*. Madrid: La Catarata.

Bajo criterios ecológicos, se conforma un escenario de acción colectiva (autonomía, auto-organización y alter-organización) como determinantes para el diseño y manejo de un sistema agroecológico que estructura el desarrollo a través de la gestión participativa sobre las problemáticas ecológicas, sociales y alimentarias de una comunidad conformada por personas víctimas del desplazamiento forzado que emerge en el borde urbano-rural de la ciudad de Medellín, Pinares de Oriente.

“Como esto es comunidad hablamos de soberanía porque hay que apoyar es al **campesino** (...) y a quienes nos gusta **sembrar** porque es la memoria de nuestros **ancestros**. Las personas que salimos **desplazadas** de otros lugares no queremos olvidar eso, así sea en el solarcito pequeñito tenemos sembrada la matica de cebolla, el palito de ají, lo que llamamos el **pancoger**”.

El enfoque agroecológico de esta investigación implica la comprensión de las sinergias y flujos energéticos en la estructura del ecosistema de producción y cómo se relacionan con la memoria de sus habitantes para traducirlas en determinantes para el desarrollo progresivo del ambiente construido